

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Fakultät Life Sciences, Campus Bergedorf

Bachelorarbeit

**Künstliche Intelligenz in der onkologischen
Therapieplanung:
Potenziale und Grenzen aus technischer Sicht**

Gutachter

Prof. Dr. Holger Mühlberger
Dipl.-Ing. Silvia Haase

Name: Almass Bhatti
Matrikelnummer: 2550273
Studiengang: Medizintechnik
Abgabetermin: 23.03.2026

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei den Personen bedanken, die mich bei der Erstellung dieser Bachelorarbeit unterstützt haben.

Mein Dank gilt zunächst meinem Erstprüfer Prof. Dr. Holger Mühlberger, der mir zu Beginn der Arbeit die grundlegenden Anforderungen sowie den Aufbau einer wissenschaftlichen Bachelorarbeit erläutert hat. Diese Hinweise haben eine wichtige Orientierung für die Struktur und Durchführung der Arbeit gegeben.

Weiterhin danke ich meiner Zweitprüferin Dipl.-Ing. Silvia Haase für ihre Unterstützung bei der Ausarbeitung des Fragebogens. Sie half dabei, die Fragen inhaltlich korrekt zu formulieren und gab Hinweise dazu, wie Onkologen im Rahmen einer wissenschaftlichen Befragung angesprochen werden können.

Ebenso danke ich Hans-Jörg Haase für die Bereitstellung eines konkreten Praxisbeispiels zur Anwendung von KI-Systemen im onkologischen Kontext sowie für seine Hinweise bezüglich der geltenden datenschutzrechtlichen Aspekte, welche einen wesentlichen Beitrag zur Erstellung der Arbeit geleistet haben. Die Einblicke in dieses Praxisbeispiel haben dazu beigetragen, die theoretischen Inhalte dieser Arbeit um ein anwendungsbezogenes Beispiel zu ergänzen.

Abschließend danke ich den Onkologen, die an der Umfrage teilgenommen und damit die Durchführung der Primärforschung unterstützt haben.

Abstract

Diese Arbeit untersucht den Einsatz KI-gestützter Systeme in der onkologischen Therapieplanung aus technischer Perspektive. Ziel ist es, zu analysieren, welche Anforderungen und Erwartungen Onkologen an entsprechende Systeme formulieren und inwieweit diese unter Berücksichtigung aktueller technologischer und regulatorischer Rahmenbedingungen umsetzbar sind. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde eine Literaturrecherche zu KI-Methoden, digitalen Infrastrukturen sowie regulatorischen Vorgaben durchgeführt. Ergänzend erfolgte eine quantitative Onlinebefragung von Onkologen ($n = 9$), um Einschätzungen zur klinischen Entscheidungsunterstützung, Transparenzanforderungen, Leitlinienintegration, ärztlicher Entscheidungsverantwortung sowie datenschutzrechtlichen Aspekten zu erfassen. Darüber hinaus wird eine bestehende KI-gestützte Anwendung im Bereich der klinischen Dokumentation betrachtet, um die praktische Umsetzung einzelner Anforderungen exemplarisch darzustellen. Die Ergebnisse zeigen eine grundsätzlich positive Haltung gegenüber KI-gestützter Entscheidungsunterstützung, insbesondere in komplexen Therapiesituationen und interdisziplinären Entscheidungsprozessen. Gleichzeitig werden transparente, nachvollziehbare Empfehlungen, die Integration evidenzbasierter Leitlinien sowie die Wahrung der ärztlichen Entscheidungsverantwortung als zentrale Voraussetzungen für eine Akzeptanz genannt. Aus technischer Sicht sind viele dieser Anforderungen prinzipiell realisierbar, setzen jedoch strukturierte und interoperable Datensätze, eine geeignete IT-Infrastruktur sowie die Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben voraus. Limitationen ergeben sich insbesondere aus der Intransparenz komplexer Machine-Learning-Modelle sowie aus datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen. Insgesamt zeigt sich, dass KI-gestützte Systeme das Potenzial besitzen, die onkologische Therapieplanung zu unterstützen, deren Einsatz jedoch an technische, regulatorische und strukturelle Voraussetzungen gebunden ist.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	III
Abbildungsverzeichnis	VI
Tabellenverzeichnis	VI
1 Einleitung	1
1.1 Problemstellung und Motivation	1
1.2 Zielsetzung der Arbeit	2
1.3 Forschungsfrage	2
1.4 Methodik	2
1.5 Aufbau der Arbeit	3
2 Theoretische Grundlagen	4
2.1 Künstliche Intelligenz	4
2.1.1 Entstehung und Entwicklung der Künstlichen Intelligenz .	4
2.1.2 Arten der KI	5
2.1.3 Machine Learning	6
2.1.4 Neuronale Netzwerke	7
2.1.5 Deep Learning	8
2.1.6 erklärbare KI	9
2.1.7 Gefahren der KI	9
2.2 Onkologische Therapieplanung im klinischen Alltag	10
2.2.1 Grundlagen und Ablauf der onkologischen Therapieplanung	11
2.2.2 Onkologische Therapieformen	11
2.2.3 Kombinationstherapien	12
2.2.4 Tumorboards	13
2.3 KI-Methoden in der Medizin / Therapieplanung	13
2.3.1 Diagnostik und Entscheidungsunterstützung	14
2.3.2 Künstliche Intelligenz in der Onkologischen Therapieplanung	14
2.3.3 KI-gestützte Wirkstoffplanung	16

2.4	Digitalisierung im Gesundheitswesen als Grundlage KI-gestützter Systeme	17
2.4.1	Telematikinfrastruktur (TI) im Gesundheitswesen	17
2.4.2	Kommunikations- und Austauschstandards für Interoperabilität (HL7, FHIR)	18
2.4.3	Digitale Gesundheitsanwendungen DiGa	19
2.4.4	elektronische Patientenakte (ePA)	20
2.5	Regulatorische Anforderungen an die KI-gestützte Therapieplanung	21
2.5.1	Der EU AI Act als regulatorische Grundlage für KI-Systeme	21
2.5.2	Datenschutz und im Kontext medizinischer Anforderungen	23
2.5.3	Internationale Datenübermittlung bei KI-gestützten Systemen	24
3	Primärforschung	25
3.1	Studiendesign der Umfrage	25
3.2	Aufbau des Fragebogens	25
3.3	Datenauswertung	26
3.4	Ergebnisse der Befragung	27
3.4.1	Auswertung	27
4	Diskussion	35
4.1	Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse	35
4.2	Datenkomplexität in der onkologischen Therapieplanung	36
4.3	Potenzial KI-gestützter Entscheidungsunterstützung in der Therapieplanung	37
4.4	Rolle von Leitlinien, Transparenz und ärztlicher Entscheidungsverantwortung	38
4.5	Datenschutz und Implementierungsanforderungen	39
4.6	Chancen und Limitationen KI-gestützter Systeme	40
4.7	Limitationen der durchgeführten Studie	41
5	Praxisbeispiel einer KI-Anwendung in der Onkologie	42
5.1	Systemübersicht	42
5.2	Funktionsweise des KI-Agenten	43
5.3	Einordnung im Kontext der Arbeit	44
6	Fazit und Ausblick	46
	Anhang	VII
	Fragebogen	VII

Abbildungsverzeichnis

2.1	Eingliederung der Begriffe: KI, DL, ML [11].	8
2.2	Therapien zur Krebsbehandlung [21]	12
2.3	Die drei klassischen Säulen der onkologischen Therapie [28]. . .	15
2.4	Schnittstelle zwischen HL7 FHIR und medizinischen Terminologiesystemen [35]	19
3.1	Manuelle Datenzusammenführung während der Therapieplanung	27
3.2	Stellenwert von Leitlinien in der klinischen Praxis	28
3.3	Automatischer Leitlinienabgleich im Tumorboard	29
3.4	Einbindung digitaler Entscheidungshilfen bei mehreren Erstlinioptionen	29
3.5	KI-Nutzung in komplexen Therapiesituationen	30
3.6	KI zur allgemeinen Entscheidungsunterstützung	31
3.7	Nutzung ohne Softwareintegration	31
3.8	KI-Einsatz in komplexen vs. standardisierten Therapiesituationen	32
3.9	Bedeutung der Transparenz von KI-Empfehlungen	33
3.10	KI als Unterstützung und nicht als Ersatz	33
3.11	Einfluss des Speicherorts von Patientendaten	34
5.1	J-MED KI-Agent	43

Tabellenverzeichnis

2.1	Klassifizierung der Risikoklassen nach dem EU AI Act (AIA) . .	22
-----	--	----

1 Einleitung

Die nachfolgende Arbeit untersucht die Anwendungsmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz (KI) in Bezug auf die Therapieplanung in der Onkologie. Hierbei werden bereits bestehende KI-basierte Lösungen analysiert sowie Anforderungen beziehungsweise Erwartungen von Onkologen hinsichtlich ihrer technischen Umsetzbarkeit geprüft. Ziel der Arbeit ist es, die Potenziale und Grenzen bestehender KI-Methoden aus technischer Sicht zu erfassen, um festzulegen, in welchen Bereichen die KI einen nützlichen Beitrag zur Unterstützung der onkologischen Therapieplanung leisten kann. Der Aufbau der Arbeit sowie die gewählte Methodik werden im folgenden Kapitel erläutert, um somit das Fundament für die Beantwortung der Forschungsfrage zu schaffen.

1.1 Problemstellung und Motivation

Jährlich erkranken rund 500.000 Menschen neu an Krebs, wobei die Zahl der Neuerkrankungen in den kommenden Jahren weiter ansteigen wird. Das Robert Koch-Institut (RKI) prognostiziert vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung einen Zuwachs der Krebsneuerkrankungen um etwa 23 % zwischen den Jahren 2015 und 2030 in Deutschland [1]. Mit dem Blick auf die ansteigenden Patientenzahlen und der daraus resultierenden zunehmenden Belastung onkologischer Einrichtungen rücken technologische Lösungsansätze zunehmend in den Fokus. Insbesondere der Einsatz von Künstlicher Intelligenz wird hierbei als vielversprechende Möglichkeit betrachtet. Durch die Integration von KI-Systemen in die klinische Praxis besteht das Potenzial die Behandlungsqualität zu verbessern und gleichzeitig effizienter zu gestalten [2]. Die Einsatzmöglichkeiten von KI in medizinischen Facheinrichtungen sind dabei breit gefächert und würden den Rahmen dieser Arbeit bei weitem überschreiten, weshalb der Fokus dieser Arbeit auf die Potenziale und Grenzen von KI in onkologischen Einrichtungen gelegt wird, insbesondere im Bereich der Therapieplanung.

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es, die Anwendungsmöglichkeiten von KI-gestützten Systemen in der onkologischen Therapieplanung aus technischer Sicht zu untersuchen. Hierbei werden bestehende KI-Systeme analysiert und die von Onkologen formulierten Anforderungen sowie Erwartungen im Hinblick auf ihre technische Umsetzbarkeit geprüft. Darüber hinaus sollen die Potenziale sowie die technischen Grenzen der KI in der onkologischen Therapieplanung ausgearbeitet und diskutiert werden.

1.3 Forschungsfrage

Aufbauend auf der Problemstellung und der Zielsetzung aus den vorangegangenen Unterkapiteln dieser Arbeit ergibt sich die zentrale Forschungsfrage: „Welche Anforderungen und Erwartungen formulieren Onkologen an KI-gestützte Systeme zur Therapieplanung und inwieweit sind diese aus technischer Sicht umsetzbar?“ Mithilfe dieser Frage soll untersucht werden, welche Potenziale KI in der onkologischen Therapieplanung bietet und welche technischen Anforderungen sowie Grenzen bestehen. Ebenso sollen die Bereiche der onkologischen Therapieplanung, in denen KI eine effiziente Unterstützung für das medizinische Fachpersonal bietet, verdeutlicht werden. Dabei fokussiert sich der Autor auf die technische Perspektive, ohne die medizinische Bewertung einzelner Therapieentscheidungen vorzunehmen.

1.4 Methodik

Zur Beantwortung der Forschungsfrage dieser Arbeit verwendet der Autor verschiedene Methoden. Hierbei wird zum einen eine qualitative Literaturanalyse durchgeführt, die der Aneignung einer fundierten theoretischen Grundlage dient. Dabei werden Primär- und Sekundärliteratur, Onlinequellen sowie wissenschaftliche Fachartikel herangezogen. Ergänzend wird das medizinische Fachpersonal aus verschiedenen onkologischen Einrichtungen mithilfe eines standardisierten quantitativen Fragebogens befragt. Dies dient dazu, die Anforderungen, Erwartungen und Einschätzungen der Onkologen strukturiert zu erfassen und statistisch auszuwerten. Auf dieser Grundlage werden die gewonnenen Ergebnisse im Hinblick auf ihre technische Umsetzbarkeit analysiert, um sie in der

späteren Diskussion mit dem aktuellen Stand der Technik zu vergleichen und kritisch einzuordnen. Ergänzend wird eine bestehende KI-gestützte Anwendung im Bereich der klinischen Dokumentation betrachtet, um die praktische Umsetzung einzelner der identifizierten Anforderungen exemplarisch darzustellen. Mithilfe dieser Methoden und unter Berücksichtigung aktueller Quellen soll dem Leser eine methodisch nachvollziehbare Betrachtung der Thematik ermöglicht werden.

1.5 Aufbau der Arbeit

Der Aufbau der vorliegenden Bachelorarbeit orientiert sich an der Forschungsfrage und ist in mehrere Kapitel gegliedert, um den Lesern eine strukturierte Betrachtung der Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz in der Onkologie zu ermöglichen. Zur Einordnung des Themas wird zunächst eine theoretische Grundlage geschaffen, die eine Definition der KI, ihre Entwicklung sowie zentrale Anwendungsfelder im medizinischen Kontext umfasst. Hierzu werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen dargestellt. In Kapitel 2.1 werden die Grundlagen der Künstlichen Intelligenz erläutert, um ein Verständnis für ihre Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten zu schaffen. Kapitel 2.2 beschreibt die onkologische Therapieplanung im klinischen Alltag, während in Kapitel 2.3 die Einsatzmöglichkeiten von KI-Methoden in der Medizin und insbesondere in der onkologischen Therapieplanung dargestellt werden. In Kapitel 2.4 werden die digitalen Infrastrukturen und technischen Grundlagen betrachtet, die für den Einsatz solcher Systeme im Gesundheitswesen erforderlich sind, während Kapitel 2.5 die regulatorischen Rahmenbedingungen und datenschutzrechtlichen Anforderungen an KI-gestützte Systeme behandelt. Um praxisnahe Einblicke zu erhalten, wird im Rahmen der Primärforschung medizinisches Fachpersonal befragt. Kapitel 3 beschreibt hierzu das Studiendesign, den Aufbau des Fragebogens sowie die Auswertung der erhobenen Daten. In Kapitel 4 werden die Ergebnisse im Kontext des aktuellen Stands der Technik diskutiert. Ergänzend wird in Kapitel 5 ein Praxisbeispiel einer KI-Anwendung im onkologischen Kontext dargestellt. Kapitel 6 fasst abschließend die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen kurzen Ausblick.

2 Theoretische Grundlagen

Die theoretischen Grundlagen bieten dem Leser ein vertieftes Verständnis der grundlegenden Konzepte der Künstlichen Intelligenz. Zentrale Begriffe werden erläutert und die historische Entwicklung der KI dargestellt. Auf dieser Basis wird eine einheitliche begriffliche Grundlage geschaffen, die für das Verständnis der folgenden Kapitel erforderlich ist.

2.1 Künstliche Intelligenz

Die Künstliche Intelligenz (KI) hat sich fest im Alltag implementiert und ist schon lange kein Werkzeug mehr, das ausschließlich von Experten verwendet wird. Hierbei sind jedoch nicht alle KI-Systeme gleich. So unterscheidet man zwischen einfachen KI-Systemen, die lediglich „Wenn-Dann-Abfragen“ ausführen oder mathematische Algorithmen durchlaufen, und solchen KI-Systemen, die menschliche Denkprozesse reproduzieren, um selbstständiges Lernen zu ermöglichen und Entscheidungen zu treffen. Hierbei spielen zentrale Konzepte wie Machine Learning, neuronale Netzwerke oder auch Deep Learning eine entscheidende Rolle. Im medizinischen Bereich findet KI insbesondere durch diese Methoden Anwendung und kann unter anderem zum frühzeitigen Erkennen einer diabetesbedingten Erblindung beitragen [3].

2.1.1 Entstehung und Entwicklung der Künstlichen Intelligenz

„The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it.“ [4]. Dieses Forschungsziel, das 1956 während der Dartmouth Conference geäußert wurde, markierte die Geburtsstunde der Künstlichen Intelligenz. Es beruhte auf der Annahme, dass

sämtliche Lernprozesse und Eigenschaften von Intelligenz so präzise beschrieben werden können, dass sie maschinell simuliert werden können. In den Jahren nach der Konferenz wurden erste Fortschritte erzielt, etwa durch Systeme wie ELIZA oder STRIPS. Optimistische Einschätzungen führten zu hohen Investitionen in die KI-Forschung, unter anderem von Regierungsorganisationen. Allerdings stießen die Forscher auf technische Grenzen: Geschwindigkeit und Kosten erfüllten nicht die Erwartungen der Investoren, was 1966 und 1973 zu einem starken Rückgang der Finanzierung führte. In der zweiten Phase rückte die Entwicklung von Expertensystemen in den Vordergrund. Diese Systeme arbeiteten auf Basis von Regeln und konzentrierten sich auf sehr spezifische Aufgabenbereiche. Erste Erfolge zeigten sich im Einsatz zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen, beispielsweise im Vertrieb. Dennoch kam es Ende der 1980er-Jahre erneut zu Rückschlägen, da die Systeme teuer und schwer zu warten waren. Ab den 1990er-Jahren entstanden intelligente Agenten, die ihre Umgebung wahrnehmen und darauf reagieren konnten. Gleichzeitig wurden mathematische und algorithmische Grundlagen entwickelt, die die spätere KI-Forschung beeinflussten, jedoch wurde eine allumfassende künstliche Intelligenz nicht erreicht [4]. Die Frage, ob KI die Intelligenz des Menschen nachbilden könne, sorgte damals für Diskussionen. Zwar war es möglich, der KI bestimmte Aufgaben vorzugeben, wie es beispielsweise die damaligen Schachcomputer zeigten, doch fehlte es der KI an der Fähigkeit, intuitiv zu lernen. Bis zum Jahr 2010 konnte die KI somit nur „Wenn-Dann“-Regeln abdecken, was zu einer starken Limitierung ihrer Anwendungsbereiche führte. Diese Limitation wurde erst durch den Einsatz von Maschinellem Lernen aufgehoben. Durch diese Technologie war es möglich, die bisherigen Einschränkungen der KI zu überwinden und sie zu dem zu machen, was man heute kennt [5].

2.1.2 Arten der KI

„Künstliche Intelligenz (KI) beschreibt die Fähigkeit von Maschinen, basierend auf Algorithmen Aufgaben autonom auszuführen und dabei anpassungsfähig auf unbekannt Situationen zu reagieren. Ihr Verhalten ähnelt damit dem menschlichen: Sie führen nicht nur repetitive Aufgaben aus, sondern lernen aus Erfolg und Misserfolg und passen ihr Verhalten entsprechend an. Zukünftig sollen Künstliche-Intelligenz-Maschinen (KIM) auch in der Lage sein, wie Menschen zu denken und zu kommunizieren.“ [6] Zur Kategorisierung von KI wird zwischen

zwei Arten, der schwachen und der starken KI, unterschieden. Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Typen besteht darin, dass die schwache KI, wie sie in der Praxis bei konkreten Fragestellungen, in Spielen, beim Verfassen von Texten sowie bei der Komprimierung von Musik eingesetzt wird, lediglich Intelligenz simuliert. Diese Simulation basiert auf IT-Lösungen und methodischen Ansätzen, die es der KI ermöglichen, selbstständig und ohne fest vorgegebene Regeln Aufgaben zu bearbeiten. Diese Form der KI beschreibt den aktuellen Stand heutiger KI-Anwendungen. Die starke KI simuliert im Gegensatz zur schwachen KI nicht nur Intelligenz, sondern entspricht der menschlichen Intelligenz und kann diese sogar übertreffen. Starke KI-Systeme besitzen demnach die Fähigkeit zum logischen Denken, anstatt dieses lediglich zu simulieren. Diese Fähigkeit würde es ermöglichen, dass starke KI unter anderem bei Entscheidungsfindungen unter Unsicherheit, bei Planungs- und Lernprozessen sowie in der Kommunikation mittels natürlicher Sprache eingesetzt werden kann. Bislang ist es jedoch nicht gelungen, eine starke KI zu entwickeln [7].

2.1.3 Machine Learning

Bei der Vorbereitung auf eine bevorstehende Prüfung ist weithin bekannt, dass eine gute Vorbereitung der Schlüssel ist, der zu einem positiven Ergebnis führt. Diese Art von Annahmen entsteht durch sogenannte erfahrungsbasierte Vorhersagen, welche bei den Entscheidungen, die wir treffen, eine zentrale Rolle einnehmen. Doch diese Fähigkeit ist nicht nur auf den Menschen beschränkt [8]. Unter Machine Learning versteht man intelligente Algorithmen, die zwar von Menschen programmiert werden, jedoch die Fähigkeit besitzen, sich selbstständig weiterzuentwickeln. Diese Algorithmen sind dazu in der Lage Muster beziehungsweise Strukturen in den ihnen vorliegenden Daten zu erkennen. Dabei können sowohl medizinische als auch nicht-medizinische Daten analysiert werden. Machine Learning (ML) ermöglicht somit eine hohe Genauigkeit bei der Einordnung von Daten in verschiedene Kategorien. Diese Einordnung muss jedoch zuvor definiert werden und basiert auf festgelegten Regeln. Auf Grundlage dieser Analyse kann der Prozess des selbstständigen Lernens beginnen. Der Lernprozess basiert auf der wiederholten Verarbeitung von Daten. Zur Veranschaulichung kann der Vergleich mit dem Erlernen eines Liedes herangezogen werden. Durch mehrfache Wiederholungen beziehungsweise mehrere Durchläufe sowie eine anschließende Aufbereitung der Daten lassen sich charakteristische Muster erkennen. Auf dieser

Basis können Unterschiede herausgearbeitet und als Entscheidungsgrundlage genutzt werden [9].

2.1.4 Neuronale Netzwerke

Viele Tätigkeiten des Alltags werden ohne bewusstes Nachdenken ausgeführt. Dies wird am Beispiel des Gleichgewichts deutlich, bei dem der Mensch ohne Überlegen das Gleichgewicht hält. Weitere Tätigkeiten wie das Sprechen, Hören und Schreiben verdeutlichen diese Automatisierung der genannten Fähigkeiten, sobald die Handlungsabsicht vorhanden ist. Diese Fähigkeiten basieren jedoch nicht auf festgelegten Regeln, Anwendungen oder logischen Schlussfolgerungen. Offensichtlich wird diese Annahme durch den damit verbundenen Zeitaufwand widerlegt, der in keiner Korrelation zur Reaktionszeit bei der Ausführung dieser Tätigkeiten stünde. Stattdessen erkennt man hier eine antrainierte Verhaltensweise, die ohne bewusstes Nachdenken angewendet wird. Diese antrainierten Fähigkeiten lassen sich flexibel auf neue, zuvor unbekannte Situationen übertragen. Wahrnehmungs- und Erkennungsprozesse erfolgen in sehr kurzer Zeit (ca. 0,1 Sekunden). Für diese Prozesse sind etwa 100 Verarbeitungsschritte erforderlich, was auf eine hochgradig parallele Arbeitsweise des neuronalen Netzes des Menschen hinweist. Die oben genannten Fertigkeiten basieren nicht auf dem Prinzip des Nachdenkens, sondern auf dem Prinzip der Nachahmung. Dieses Prinzip beschreibt das Lernen aus Beispielen. Hieraus resultiert eine Versuch-und-Irrtum-Philosophie, bei der offensichtliche Fehler vermieden und richtige Handlungsabläufe erkannt und angewendet werden. Künstliche neuronale Netzwerke sollen hier anknüpfen, indem sie die Arbeitsweise des menschlichen Gehirns reproduzieren. Genau wie die zusammengeschalteten Nervenzellen unseres Gehirns trainierbar sind und somit automatisiert Steuerungsaufgaben übernehmen, sollen Computerprogramme entsprechend befähigt sein. Dies geschieht, ähnlich wie beim Menschen, nach dem Prinzip, dass bereits Erlerntes auf neue Szenarien individuell angewendet werden kann [10].

2.1.5 Deep Learning

Deep Learning, das „tiefe Lernen“, lässt sich dem Gebiet des Maschinellen Lernens zuordnen (siehe Abb. 2.1).

Abbildung 2.1: Eingliederung der Begriffe: KI, DL, ML [11].

Die Zielsetzung des Deep Learnings liegt in der Nachahmung der Strukturen des menschlichen Gehirns. Die Methode soll hierbei in der Lage sein, unstrukturierte Daten zu analysieren und zu strukturieren. Um dies zu ermöglichen, wird ein künstliches neuronales Netz aufgebaut, das durch strukturierte Algorithmen realisiert wird. Aufgrund des Wachstums der verfügbaren Rechenleistung können die so aufgebauten neuronalen Systeme zunehmend komplexer gestaltet und auch abstrakter strukturiert werden. Diese Eigenschaften erlauben es, die Einsatzbereiche des Deep Learnings kontinuierlich zu erweitern [12]. Einer dieser Anwendungsbereiche ist die medizinische Bildverarbeitung. Hier können Deep-Learning-Methoden komplexe und teils ungenaue Daten verstehen, ohne dass eine explizite Beschreibung erforderlich ist. Dabei wird der wesentliche Unterschied zu wissensbasierten Ansätzen deutlich, die auf dem Wissen von Spezialisten aufbauen. Deep-Learning-Methoden sind aufgrund ihres Trainingsprozesses zudem in der Lage, unbekannte Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen [13].

2.1.6 erklärbare KI

Entscheidungen von KI-Systemen, die auf maschinellem Lernen basieren, führen häufig zu sogenannten Black-Box-Effekten. Die damit verbundenen Herausforderungen sind eindeutig erkennbar, da der Entstehungsprozess der Entscheidungen nicht transparent ist und somit weder nachvollzogen noch erklärt werden kann [14]. Diese fehlende Transparenz stellte die Motivation dar, erklärbare Künstliche Intelligenz (XAI) zu erforschen. Ziel ist die Entwicklung von KI-Algorithmen, die ihre internen Entscheidungsprozesse offenlegen und nachvollziehbar darstellen können, wie eine Entscheidung zustande gekommen ist [15]. Die Relevanz erklärbarer KI wird insbesondere im Kontext der Krebsbehandlung deutlich. So wurde von einer Forschungsgruppe des Seoul National University Hospital ein KI-Modell entwickelt, das Patienten mit einem erhöhten Risiko für Prostatakrebs identifiziert. Diese Patienten sollten anschließend gezielt einer Prostatauntersuchung unterzogen werden. Dieses Vorgehen bietet den Vorteil, nicht notwendige invasive Prozeduren zu vermeiden. Obwohl das Projekt die gewünschten Ergebnisse erzielte, bestand weiterhin das Problem, dass auch hier eine Black-Box-Methode zum Einsatz kam. Gerade an dieser Stelle zeigt sich die zentrale Herausforderung bei der Implementierung solcher KI-Modelle in die klinische Praxis, da klinische Entscheidungen nicht primär auf Ergebnissen basieren können, deren Entstehung nicht nachvollziehbar ist [16].

2.1.7 Gefahren der KI

KI-Systeme, die auf großen Sprachmodellen basieren, zeigen ein erhebliches Potenzial, selbstständig Experimente durchzuführen und wissenschaftliche Entdeckungen in unterschiedlichen Bereichen zu unterstützen. Trotz dieser Fähigkeiten bringen solche Systeme jedoch neuartige Schwachstellen und Risiken mit sich, die im Hinblick auf die Sicherheit sorgfältig berücksichtigt werden müssen. Bisher liegt keine umfassende Untersuchung dieser Schwachstellen vor, sodass eine systematische Auseinandersetzung mit den potenziellen Gefahren bislang nur in begrenztem Umfang erfolgt ist. Beim Einsatz KI-gestützter Systeme in der Forschung ergeben sich insbesondere Risiken im Hinblick auf die Verlässlichkeit der erzeugten Ergebnisse. Solche Systeme können auf veraltete oder unzuverlässige wissenschaftliche Informationen zurückgreifen, was dazu führt, dass fehlerhafte oder irreführende Inhalte weiterverarbeitet und verbreitet werden. Zudem besteht die Gefahr, dass große Sprachmodelle urheberrechtlich geschützte Inhalte

unbeabsichtigt übernehmen, Inhalte ohne reale Grundlage erzeugen oder falsche Ergebnisse liefern. Diese Aspekte stellen ein erhebliches Problem dar, da sie die Qualität, Nachvollziehbarkeit und Vertrauenswürdigkeit wissenschaftlicher Aussagen beeinträchtigen können [17]. Seit der Veröffentlichung von KI-Modellen wie ChatGPT durch das Unternehmen OpenAI Ende 2022 findet die Diskussion rund um den Einfluss dieser neuen Technologie in vielen Bereichen, darunter auch im Gesundheitswesen, verstärkt statt. Ärzte verwenden bereits seit vielen Jahren verschiedenste fortgeschrittene Technologien, doch kaum eine wird so intensiv diskutiert wie die Künstliche Intelligenz. Der Grund hierfür liegt in den weitreichenden Einflussmöglichkeiten der KI. So kann sie selbstständig lernen und Entscheidungen treffen, was das Potenzial einer Beeinflussung ärztlicher Entscheidungen verdeutlicht. Die komplexe Implementierung, die Möglichkeit, relevante Aspekte zu übersehen, sowie der allgemeine Einfluss von KI-Systemen führen zu anhaltenden Debatten innerhalb der Gesellschaft. Ein weiteres Risiko ergibt sich aus der Anonymisierung der zur Verfügung gestellten Daten, da hierbei die Frage aufkommt, ob und in welchem Umfang diese Daten noch sinnvoll nutzbar sind. [18]

2.2 Onkologische Therapieplanung im klinischen Alltag

Obwohl die Standardisierung der Krebsbehandlung durch krankheitsspezifische Leitlinien sowie strukturierte klinische Behandlungspfade zugenommen hat, sind individuelle Therapieentscheidungen weiterhin mit einer hohen Komplexität verbunden. Ein wesentlicher Grund hierfür liegt in der Notwendigkeit, Nebenwirkungen, therapeutischen Nutzen und Risiken der unterschiedlichen Behandlungsoptionen gegeneinander abzuwägen. Da die Therapie für jeden Patienten individuell gestaltet werden muss und es keine allgemein optimale Therapie gibt, müssen Behandlungsstrategien, die als qualitativ hochwertig angesehen werden, auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und zusätzlich die Präferenzen sowie Wertvorstellungen der jeweiligen Patienten in den Entscheidungsprozess einbeziehen. [19]

2.2.1 Grundlagen und Ablauf der onkologischen Therapieplanung

Die Realisierung der Konzepte zur individualisierten Medizin sowie der Präzisionsonkologie führte zu einem Wandel in der Onkologie. Durch diese modernen Ansätze wurden für die Patienten neue Perspektiven durch individuell zugeschnittene krankheitsbegleitende Diagnostiken und Behandlungen ermöglicht. Diese basieren auf den spezifischen genetischen, biologischen sowie umweltbedingten Eigenschaften der jeweiligen Patienten. Im Rahmen der personalisierten Medizin werden prognostische Marker, Lebensstilfaktoren sowie Patientenpräferenzen mit einbezogen. Im Gegensatz hierzu wird der Fokus bei der Präzisionsonkologie auf die präzise Untersuchung der molekularen Veränderungen innerhalb der Tumore gelegt, um somit die optimalen Angriffspunkte, welche durch die Identifizierung erlangt wurden, zu nutzen. Ein wesentlicher Fortschritt, der sich aus diesen Entwicklungen ergeben hat, ist die Einführung tumoragnostischer Therapien, die auf bestimmten molekularen Merkmalen basieren, unabhängig von der Art des Tumors. Ebenso haben sich molekulare Tumorboards (MTBs) etabliert, die eine präzisere und differenzierte Diagnostik ermöglichen. Diese Boards bringen Experten aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen, um individuell angepasste Therapieansätze zu entwickeln und den Zugang zu innovativen und oft zielgerichteten Behandlungsoptionen zu erleichtern. Diese Entwicklungen haben dazu beigetragen, dass auch Patienten mit seltenen oder schwer zu behandelnden Krebsarten von personalisierten Therapieansätzen profitieren können [20].

2.2.2 Onkologische Therapieformen

Über viele Jahre standen zur Behandlung von Krebserkrankungen vor allem grundlegende Therapieoptionen zur Verfügung, darunter chirurgische Eingriffe, Strahlentherapie und Chemotherapie, die sowohl einzeln als auch in Kombination eingesetzt werden können. Diese klassischen Therapieformen bilden bis heute die Basis der onkologischen Behandlung und wurden im Laufe der Zeit durch weitere Ansätze ergänzt. Neben klassischen Chemotherapeutika kommen inzwischen auch weitere medikamentöse Strategien, immunvermittelte Therapien sowie biologische Moleküle zum Einsatz, insbesondere wenn konventionelle Behandlungen nicht den gewünschten Erfolg zeigen. Darüber hinaus werden zunehmend zielgerichtete Therapien, gentherapeutische Verfahren sowie nanomedizinische

Konzepte erforscht und genutzt, die sowohl therapeutische als auch diagnostische Anwendungen ermöglichen. Einen Überblick über diese verschiedenen onkologischen Therapieformen zeigt Abbildung 2.2.

Abbildung 2.2: Therapien zur Krebsbehandlung [21]

Insgesamt haben sich die Möglichkeiten der Krebsbehandlung in den letzten Jahrzehnten durch den Einsatz genetisch angepasster zielgerichteter Therapien sowie molekularer Tumordiagnostik deutlich weiterentwickelt [21].

2.2.3 Kombinationstherapien

Die Kombination von zwei oder mehreren therapeutischen Behandlungen zur gezielten Bekämpfung krebsverursachender oder zellerhaltender Signalwege stellt einen wichtigen Bestandteil der Krebstherapie dar. Obwohl die Monotherapie weiterhin bei vielen Krebsarten eingesetzt wird, gilt dieser Ansatz im Vergleich zur Kombinationstherapie in der Regel als weniger effektiv. Bei konventionellen monotherapeutischen Verfahren werden häufig unspezifisch sich schnell teilende Zellen angegriffen, wodurch sowohl gesunde als auch Krebszellen geschädigt werden können. Besonders Chemotherapien können für Patienten mit einer hohen Toxizität verbunden sein und zu zahlreichen Nebenwirkungen führen. Zusätzlich kann das Immunsystem geschwächt werden, da auch Knochenmarkszellen betroffen sind und dadurch die Anfälligkeit für Infektionen steigt. Auch bei Kombinationstherapien können toxische Effekte auftreten, insbesondere wenn chemotherapeutische Wirkstoffe eingesetzt werden. Dennoch ist die Gesamt-

belastung in vielen Fällen geringer, da unterschiedliche biologische Signalwege gleichzeitig adressiert werden. Durch diesen synergistischen oder additiven Effekt können niedrigere Dosierungen der einzelnen Wirkstoffe verwendet werden. Dadurch kann die Schädigung gesunder Zellen reduziert werden, während gleichzeitig eine gezielte Wirkung auf Tumorzellen erzielt wird [22].

2.2.4 Tumorboards

Moderne, an jeden Patienten individuell angepasste Behandlungskonzepte erfordern die professionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit von Spezialisten. Bei der Konzipierung der Therapiepläne für die jeweiligen Patienten müssen eine wissenschaftliche Evaluierung, evidenzbasierte Quellen sowie die bestmögliche medizinische Praxis zugrunde liegen. In sogenannten interdisziplinären Fallbesprechungen, die als Tumorboards bekannt sind, werden genau diese Punkte umgesetzt. Expertenteams aus verschiedenen Fachrichtungen kommen zusammen und können so Beiträge zur Therapie leisten, die die eines einzelnen Spezialisten übersteigen. Die interdisziplinären Diskussionen, die im Rahmen eines Tumorboards stattfinden, bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Zertifizierung als onkologisches Zentrum und dienen zugleich als Qualitätsindikatoren [23].

2.3 KI-Methoden in der Medizin / Therapieplanung

Die Künstliche Intelligenz spielt heutzutage eine zentrale Rolle im Gesundheitswesen. Ein wesentlicher Grund dafür ist die zunehmende Digitalisierung, Interoperabilität sowie die Verfügbarkeit neuer technischer Möglichkeiten. Dadurch ermöglicht der Einsatz von KI eine erhöhte Effizienz im Rahmen des Behandlungsverlaufs, unterstützt bei der Personalisierung von Therapieplänen und bietet eine individuell zugeschnittene Patientenverwaltung [24]. Durch die zunehmende Komplexität der onkologischen Behandlungsabläufe, das erforderliche medizinische Fachwissen und die schnelle Anpassung dieser Abläufe ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML) entscheidend, um die Fachkräfte zu unterstützen und die Qualität der Patientenversorgung zu steigern [25].

2.3.1 Diagnostik und Entscheidungsunterstützung

Im Rahmen der klinischen Entscheidungsunterstützung kommen Clinical Decision Support Systems (CDSS) zum Einsatz. Diese digitalen Werkzeuge stellen dem medizinischen Fachpersonal gezielt Informationen zur Entscheidungsfindung bereit. CDSS können verschiedene Aspekte der Patientenversorgung verbessern, darunter die Patientensicherheit, das klinische Management, die Diagnostik, die Kostenkontrolle sowie administrative Abläufe. CDSS basieren auf regelbasierten Algorithmen, die beispielsweise zur Risikobewertung chronischer Erkrankungen, zur Individualisierung der Medikamentendosierung oder als Warnsystem bei möglichen Nebenwirkungen eingesetzt werden. Herausforderungen bei der Implementierung ergeben sich durch eine unzureichende Akzeptanz seitens der Anwender, die sich aus der sich schnell verändernden medizinischen Praxis und der organisatorischen Komplexität großer Gesundheitssysteme ergeben [26]. Der exponentielle Anstieg von Künstlicher Intelligenz in der Medizin trägt wesentlich dazu bei, dass KI aktiv in der Entwicklung von CDSS implementiert wird. Hervorgehoben werden dabei die Steigerung der diagnostischen Genauigkeit, die Verbesserung der Patientenversorgung sowie die Reduktion medizinischer Fehler. Es werden unter anderem Deep-Learning-Methoden zur frühzeitigen Risikobewertung einer möglichen Wiederaufnahme in den stationären Aufenthalt innerhalb von 30 Tagen nach einer Entlassung für Patienten mit Herzfehlern entwickelt. Um jedoch diese Qualitätssteigerung zu gewährleisten, sind eine konsequente und vollständige Dokumentation im sogenannten Electronic Health Record (EHR) sowie ein Datensatz, der die gesamte Patientenpopulation und nicht nur einen Teil davon repräsentiert, notwendig. Nur so kann sichergestellt werden, dass die KI-Algorithmen zuverlässig arbeiten und keine fehlerhaften oder ungenauen Vorhersagen liefern [27].

2.3.2 Künstliche Intelligenz in der Onkologischen Therapieplanung

KI prägt die onkologische Versorgung und nimmt eine zentrale Rolle in der Strahlentherapie, der Chirurgie sowie der Systemtherapie ein. Diese Bereiche gelten als die klassischen Säulen der onkologischen Therapie (siehe Abb. 2.3). Die möglichen Einsatzgebiete der KI sind vielfältig. Sie kann sowohl an der automatisierten Konturierung innerhalb der Strahlentherapie, der roboter gestützten

Abbildung 2.3: Die drei klassischen Säulen der onkologischen Therapie [28].

Chirurgie als auch bei der personalisierten Therapieentscheidung wesentlich zur Effizienz der Krebsbehandlung beitragen. Die Verwendung von Künstlicher Intelligenz ist in der Onkologie jedoch nicht neu. Seit mehreren Jahren sind verschiedene KI-Systeme im Einsatz, die jedoch auf regelbasierten Algorithmen aufbauen. Ein Beispiel hierfür sind Expertensysteme, die zur medizinischen Entscheidungsunterstützung eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang muss definiert werden, dass bei der Verwendung des Begriffs „KI“ heutzutage primär Systeme des Maschinellen Lernens (Machine Learning) gemeint sind. Diese werden mithilfe großer Datenmengen trainiert und sind in der Lage, komplexe Muster und Zusammenhänge zu erlernen. Im Vergleich zur klassischen KI, die auf festgelegten Algorithmen basiert, entstehen durch die komplexen Entscheidungsprozesse der modernen KI sogenannte Black-Box-Systeme. Diese Systeme sind intransparent und führen im medizinischen Kontext zu Herausforderungen. Trotz dessen führt der exponentielle Anstieg der KI zu neuen Möglichkeiten in der Onkologie. Die komplexen Daten, die typisch für die Bildgebung, Genomsequenzen oder klinische Verläufe sind, können mithilfe der Analyse- und Klassifizierungsfähigkeiten der KI zur Optimierung klinischer Entscheidungen und zur Personalisierung der Therapieansätze verwendet werden [28]. Konkret werden KI-Anwendungen zur Vorhersage von Zellentwicklungen, zur Zellklassifikation sowie zur Medikamentenentwicklung eingesetzt. Ein weiteres bedeutendes

Einsatzgebiet ist die onkologische Bildgebung. Dieser Bereich gilt als einer der am weitesten fortgeschrittenen Anwendungsbereiche der KI innerhalb der Onkologie. Dabei unterstützt die KI nicht nur die Diagnostik, etwa bei der Klassifizierung, Detektion und dem Tracking von Läsionen oder Tumoren, sondern ist auch in der Lage, ungewöhnliche Muster oder Abnormalitäten zu erkennen. Studien belegen, dass die Leistungsfähigkeit von KI-gestützter Detektionssysteme mit der Erkennungsleistung von Radiologen zu vergleichen ist [29].

2.3.3 KI-gestützte Wirkstoffplanung

Aufgrund der hohen Komplexität, die insbesondere bei neurodegenerativen Erkrankungen sowie Krebserkrankungen zu beobachten ist, und der damit verbundenen Vielzahl biologischer Prozesse im menschlichen Körper, führen häufig erst mehrere Wirkstoffe im Rahmen einer sogenannten Kombinationstherapie zu einer effektiven Behandlung. Diese individuelle Komplexität, die sich je nach Krankheitsbild unterscheidet, stellt erhebliche Herausforderungen bei der Gestaltung einer optimalen Therapie dar. Genau an dieser Stelle bietet der Einsatz von Künstlicher Intelligenz einen entscheidenden Vorteil, da sie die parallele Analyse multimodaler Parameter ermöglicht, die einen Einfluss auf die oben genannten Erkrankungen haben. Darüber hinaus ermöglicht der Einsatz von KI die Erstellung dreidimensionaler Proteinstrukturen, die in der Wirkstoffplanung von zentraler Bedeutung sind. In diesem Zusammenhang ermöglichen Werkzeuge wie AlphaFold die Vorhersage von 3D-Proteinstrukturen auf Grundlage der in Datenbanken hinterlegten Aminosäuresequenzen und erreichen dabei eine hohe Übereinstimmung mit experimentell bestimmten Proteinstrukturen. Mithilfe dieser dreidimensionalen Strukturen können potenzielle Angriffspunkte identifiziert werden, an denen Wirkstoffe gezielt eingesetzt werden können. Die Genauigkeit solcher Vorhersagen ist dabei maßgeblich von der Verfügbarkeit großer Mengen qualitativ hochwertiger Daten abhängig, was die zentrale Rolle umfangreicher Datenbanken in der KI-gestützten Wirkstoffplanung unterstreicht [30]. Besonders vielversprechend gilt der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Bereich der Entwicklung neuer Medikamente zur Krebsbehandlung. Üblicherweise erfordert die Neuentwicklung eines Medikaments einen Zeitraum von etwa 10 bis 15 Jahren und Investitionen in Höhe von 1,5 bis 2 Milliarden US-Dollar, was insbesondere auf die hohe Fehlerrate in klinischen Studien zurückzuführen ist. Gerade aufgrund dieser hohen Fehlerraten widmen sich zahlreiche Forschungsarbeiten der

Anwendung von KI zur Unterstützung und Optimierung des Designs klinischer Studien [31]. So sind bereits Erfolge im Bereich der Wirkstoffentwicklung zu verzeichnen. Unter anderem konnte Exscientia, ein in Oxford ansässiges Pharmatechunternehmen, in Zusammenarbeit mit Evotec im Jahr 2021 einen neuen Wirkstoffkandidaten zur Behandlung von Krebserkrankungen bei Patienten mit Tumoren in fortgeschrittenen Stadien identifizieren. Dies war der erste Wirkstoff, der mithilfe von Künstlicher Intelligenz entwickelt und für klinische Studien zugelassen wurde [30].

2.4 Digitalisierung im Gesundheitswesen als Grundlage KI-gestützter Systeme

Um KI in den verschiedenen Einsatzgebieten des Gesundheitswesens anwenden zu können, bedarf es eines stabilen Fundaments: der Nutzung medizinischer Daten. Diese stellen sicher, dass alle relevanten Patientendaten verfügbar sind und bilden gleichzeitig die Grundlage für die Entwicklung automatisierter KI-Algorithmen. Daraus ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten für KI-Anwendungen, etwa die Unterstützung bei der Entscheidungsfindung, die Erleichterung des kontinuierlichen Monitorings oder die Förderung der Arzneimittelentwicklung. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Daten qualitativ hochwertig, strukturiert und standardisiert vorliegen [32].

2.4.1 Telematikinfrastuktur (TI) im Gesundheitswesen

Die Telematikinfrastuktur (TI) gilt allgemein als eine digitale Plattform, die es Dienstleistern sowie Unternehmen, die im Gesundheitswesen tätig sind, ermöglicht, sich sicher digital zu vernetzen [33]. Sie verbindet Telekommunikation und Informatik, indem elektronische Daten ausgetauscht und verarbeitet werden. Dadurch können medizinische Daten sowohl elektronisch gespeichert als auch über Datennetze übermittelt werden. Bei der Übertragung und Speicherung spielt die Sicherung der Daten eine zentrale Rolle. Zur Verschlüsselung kommen komplexe Algorithmen zum Einsatz, was den Vorteil bietet, dass entwendete Daten nicht ausgelesen werden können. Ein weiterer Vorteil der anonymisierten Daten liegt in der Forschung: Datenbanken, die Krankheitsinformationen vieler Patienten enthalten, können ausgewertet werden, ohne dass auf einzelne Datensätze und

persönliche Patienteninformationen zugegriffen werden muss [34].

2.4.2 Kommunikations- und Austauschstandards für Interoperabilität (HL7, FHIR)

Als Interoperabilität bezeichnet man den Austausch von Informationen zwischen mindestens zwei Informationssystemen beziehungsweise Informationskomponenten. Sie bildet die Grundlage für ein funktionierendes Gesundheitssystem, in dem Daten systemübergreifend ausgetauscht werden. Grundsätzlich lassen sich zwei Bereiche der Interoperabilität unterscheiden. Zum einen die technische Interoperabilität, die den reinen Datentransfer beschreibt und als weitgehend gelöst gilt. Zum anderen die semantische Interoperabilität, welche sich mit dem gemeinsamen Verständnis und der korrekten Interpretation medizinischer Daten befasst und weiterhin Herausforderungen mit sich bringt. Die Übertragung gesprochener oder geschriebener Inhalte eines Menschen in ein IT-System ist nur dann interpretier- und nutzbar, wenn sie in strukturierter und interoperabler Form vorliegen. Die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz, insbesondere im Bereich künstlicher neuronaler Netzwerke, verdeutlicht hierbei ihr Potenzial. KI-Systeme sind zunehmend in der Lage, menschliche Sprache zu analysieren und zu verarbeiten. Die Notwendigkeit interoperabler Systeme wird insbesondere durch die komplexen Netzwerke des deutschen Gesundheitssystems deutlich. Eine effektive Kommunikation zwischen Fachkräften, Praxen und Forschenden ist nur durch eine umfassende Vernetzung möglich. Standards wie HL7 FHIR, die auf einer webbasierten Architektur basieren, ermöglichen in diesem Zusammenhang die strukturierte Repräsentation von Daten und Dokumenten. Die in FHIR beschriebenen Daten, darunter Behandlungsinformationen, Diagnosen, Stammdaten und Prozesse, werden als sogenannte Ressourcen modelliert. Diese stellen Datenobjekte dar, die medizinische Informationen abbilden und miteinander verknüpft werden können. FHIR-Ressourcen verfügen stets über eine eindeutige URL und enthalten zusätzliche Metadaten, beispielsweise zum Zeitpunkt der letzten Änderung. Auf dieser Grundlage ist eine gezielte Suche über Metadaten möglich. Die Komplexität einer FHIR-basierten Patientenakte kann flexibel gestaltet werden, weist jedoch stets einen eindeutigen Bezug zu den verknüpften Patientendaten auf. In Abbildung 2.4 ist der Aufbau einer FHIR-Ressource inklusive der Verknüpfung zu medizinischen Terminologiesystemen veranschaulicht dargestellt.

Abbildung 2.4: Schnittstelle zwischen HL7 FHIR und medizinischen Terminologiesystemen [35]

Das Ziel von FHIR besteht darin, die notwendigen Informationen unterschiedlichen klinischen Anwendungen zur richtigen Zeit verfügbar zu machen. Hierbei werden primär strukturierte Daten aus bereits bestehenden Informations- und Kommunikationssystemen genutzt und um Textinhalte ergänzt. Darüber hinaus ermöglicht FHIR auch den Austausch unstrukturierter Daten, beispielsweise in Form von PDF-Dokumenten, Bilddaten oder Fremdformaten. Zur Einordnung dieser Daten sind jedoch strukturierte Metainformationen erforderlich, darunter unter anderem die Dokumentenart, das Erstellungsdatum sowie der Patientenkontext [35].

2.4.3 Digitale Gesundheitsanwendungen DiGa

Als Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) bezeichnet man digitale Anwendungen, die seit 2020 durch Fachkräfte wie Ärzte und Psychotherapeuten verordnet werden können. Primär richten sich DiGA-Anwendungen an Patienten. Konkret können somit Smartphone-Apps sowie Webanwendungen als DiGA gelten. Hierbei zählen jedoch nicht alle Gesundheits-Apps zu den DiGA, da diese einer Verordnungspflicht unterliegen müssen, als Medizinprodukte gelten und somit auch eine CE-Kennzeichnung tragen müssen. Die Einsatzgebiete der DiGA reichen von der Überwachung von Krankheitsverläufen, über die Unterstützung therapeutischer Maßnahmen bis hin zu Struktur- und Prozessverbesserungen

im Rahmen der medizinischen Versorgung. Die Grundlage für den Zulassungsprozess bildet das Fünfte Sozialgesetzbuch (SGB V) in Kombination mit der DiGA-Verordnung. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) stellt diesbezüglich eine detaillierte Beschreibung zur Verfügung. DiGA werden seit dem 26.05.2021 durch die Medical Device Regulation (MDR) reguliert und durch das BfArM sowie weitere staatlich benannte Stellen auf die Einhaltung der Vorgaben der europäischen Medizinprodukteverordnung geprüft [36]. Der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen führt auch im Kontext von DiGA zu neuen Herausforderungen. Insbesondere ist gezielte Forschung zur Überprüfung der Vertrauenswürdigkeit KI-basierter Systeme erforderlich. Dazu zählen unter anderem Untersuchungen im Bereich der erklärbaren KI im Zusammenhang mit DiGA, sowie die Frage, wie KI-gestützte DiGA zertifiziert werden können [37].

2.4.4 elektronische Patientenakte (ePA)

Das Gesundheitssystem in Deutschland befindet sich in der Entwicklung. Mit der seit dem 29.04.2025 eingeführten elektronischen Patientenakte (ePA) werden Gesundheitsdaten digital verfügbar gemacht und für Versorgungs- sowie Forschungszwecke nutzbar. Dabei gilt jedoch, dass die erfolgreiche Umsetzung dieser Technologie nur unter striktem Schutz sensibler Daten sowie in Übereinstimmung mit den rechtlichen Vorgaben möglich ist. Die Implementierung der ePA bedarf einer hohen Zeit- sowie Verwaltungsinvestition seitens der Ärzte. In diesem Zusammenhang erwartet Dr. Sibylle Steiner, Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), dass etwa 90% der Ärzte hiervon betroffen sind. Darüber hinaus müssen Patienten umfassend über die ePA informiert werden, da deren Nutzung für die Patienten einen Mehrwert bieten soll. Gleichzeitig sind in diesem Kontext auch verschiedene Herausforderungen erkennbar. Zwar kann die ePA als App für Patientinnen und Patienten bereitgestellt werden, jedoch variiert die konkrete Gestaltung zwischen den jeweiligen Krankenkassen. Insbesondere Menschen mit geringer technischer Affinität könnten Schwierigkeiten bei der Nutzung der Anwendung haben, da für die erstmalige Anmeldung unter anderem eine PIN, der elektronische Personalausweis sowie die elektronische Gesundheitskarte (eGK) erforderlich sind. Gerade vor diesem Hintergrund ist eine barrierefreie und benutzerfreundliche Gestaltung essenziell, um die Akzeptanz und Nutzung der ePA zu fördern. Neben diesen Herausforderungen bietet die

ePA jedoch insbesondere im Hinblick auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz ein erhebliches Potenzial. Die in der ePA gespeicherten Gesundheitsdaten können unter Einhaltung als Grundlage für Trainingsprozesse von KI-Systemen dienen und somit zur Weiterentwicklung KI-gestützter Anwendungen im Gesundheitswesen beitragen. Konkret wurde mit der Nutzung von Gesundheitsdaten durch den ehemaligen Bundesgesundheitsminister Lauterbach das Ziel verfolgt, Verbesserungen in den Bereichen der Therapieentscheidung, klinischer Studien, epidemiologischer Analysen sowie einer evidenzbasierten Gesundheitspolitik zu erzielen [38].

2.5 Regulatorische Anforderungen an die KI-gestützte Therapieplanung

Durch das in den letzten Jahren deutlich gestiegene Interesse an Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen sowie die damit verbundenen Einsatzmöglichkeiten und Potenziale dieser Technologie, die durch eine Kombination aus technologischen, regulatorischen und gesellschaftlichen Entwicklungen unterstützt werden, wird die regulatorische Einordnung von KI-Systemen als Medizinprodukte zunehmend relevant. Insbesondere zeigt sich dies am Beispiel der USA, wo bereits über 1000 KI- oder Machine-Learning-basierte Systeme für den medizinischen Einsatz zugelassen wurden. Die regulatorischen Voraussetzungen für die Inbetriebnahme solcher Systeme werden im europäischen Raum durch die Verordnung (EU) 2024/1689, den sogenannten EU AI Act (AIA), definiert. Diese Regelungen dienen unter anderem der Prävention von Sicherheitsrisiken sowie der Vermeidung von Verstößen gegen das Grundgesetz [39].

2.5.1 Der EU AI Act als regulatorische Grundlage für KI-Systeme

Die Idee des EU AI Act (AIA) entstand auf Basis der im Jahr 2017 abgehaltenen Sitzung des Europäischen Rates zur Erhöhung des Bewusstseins für die Auseinandersetzung mit technologischen Trends wie der Künstlichen Intelligenz, welche die Digitalisierung Europas fördern sollen. Um eine einheitliche Begriffsdefinition von KI, eine grundgesetzkonforme Nutzung sowie die Identifikation und Vermeidung potenzieller Risiken dieser Technologie zu gewährleisten, wurde

im Rahmen der Europäischen Kommission im Jahr 2021 ein erster Entwurf des AIA vorgelegt. Konkret regelt der AIA die Entwicklung sowie die Nutzung von KI-Systemen unter Berücksichtigung bestehender Vorschriften, wie beispielsweise der Maschinen-, Finanz- und Medizinproduktegesetzgebung. Darüber hinaus umfasst der AIA auch neuere Anwendungsbereiche, darunter die biometrische Identifizierung und Kategorisierung, den Bildungsbereich sowie die Strafverfolgung. Der AIA verfolgt hierbei einen Klassifizierungsprozess, der auf einem risikobasierten Regulierungsansatz aufbaut, wie in Tabelle 2.1 dargestellt.

Begriff	Definition
Unannehmbares Risiko	Diese KI-Systeme stellen eine klare Bedrohung für die Sicherheit, die Lebensgrundlage sowie die Rechte von Menschen dar, was zu einem direkten Verbot dieser Anwendungssysteme führt. Beispiele für diese Art von Systemen sind Social-Scoring-Systeme, die zu einer ungerechtfertigten Schlechterstellung oder Benachteiligung von Personen im Bezug auf wesentliche Gesundheitsdienstleistungen führen.
Hohes Risiko	Diese KI-Systeme stellen ein erhöhtes Risiko dar. Beispiele für diese sogenannten Hochrisikoprodukte werden unter anderem in der Medical Device Regulation (MDR) oder der In-vitro-Diagnostic-Regulation IVDR aufgeführt. Hierzu zählt beispielsweise der Einsatz von KI-Systemen im Bereich von Not- und Rettungsdiensten.
Geringes Risiko	Diese KI-Systeme, wie sie beispielsweise bei Chatbots zur Unterstützung beim Ausfüllen von Pflegeanträgen zum Einsatz kommen, müssen besondere Transparenzverpflichtungen einhalten.
Kleines oder minimales Risiko	Diese Systeme benötigen keine zusätzlichen Regulierungen. Ein Beispiel für solche Systeme sind Spamfilter.

Tabelle 2.1: Klassifizierung der Risikoklassen nach dem EU AI Act (AIA)

Herausforderungen beim Abgleich regulatorischer Vorgaben entstehen insbesondere durch die teils ähnlichen Begriffe des AIA und der MDR/IVDR, da diese

trotz gleicher Benennung auf unterschiedlichen Klassifizierungskriterien basieren [39].

2.5.2 Datenschutz und im Kontext medizinischer Anforderungen

Die digitale Patientenkommunikation beinhaltet viele verschiedene Aspekte. So können Dokumente ausgetauscht, Termine vereinbart sowie personenbezogene Daten übertragen werden. Gerade hier ist es von enormer Relevanz, dass die Patientensicherheit („Safety“), der Datenschutz („Privacy“) und die IT-Sicherheit („Security“) regulatorischen Anforderungen unterliegen. Unter Patientensicherheit versteht man den Schutz des Patienten vor einem Medizinprodukt beziehungsweise die Vermeidung unvertretbarer Risiken. Der Datenschutz dient dem Schutz privater Informationen der Patienten, sobald diese Daten verarbeitet werden. Besonders relevant sind hierbei Informationen, die sich auf die körperliche sowie geistige Gesundheit beziehen. Die IT-Sicherheit beschreibt die Fähigkeit eines IT-Systems, sich vor Angriffen unbefugter Dritter zu schützen, um die Vertraulichkeit, Integrität sowie Verfügbarkeit von Daten und Systemen zu gewährleisten. Die Medizinprodukteverordnung (MDR) berücksichtigt diese Anforderungen in Abhängigkeit von der Zweckbestimmung eines Produkts und ermöglicht dadurch die Kategorisierung digitaler Anwendungen zur Patientenkommunikation als Medizinprodukte. Hierbei müssen Medizinprodukte gemäß der MDR den aktuellen Stand der Technik berücksichtigen und nach einem Qualitätsmanagementsystem entwickelt werden. Zu beachten ist dabei, dass Software, die einen klaren medizinischen Zweck verfolgt, wie beispielsweise Anwendungen zur Vermessung radiologischer Bilddaten, als Medizinprodukt eingestuft wird. Anders verhält es sich bei der digitalen Kommunikation zwischen Arzt und Patient, da diese zwar einen medizinischen Zweck erfüllt, jedoch primär dem Austausch von Informationen dient. Da es sich hierbei jedoch um sensible Gesundheitsdaten handelt, greift in diesem Fall die Datenschutz-Grundverordnung (GDPR). Diese legt fest, dass personenbezogene Daten einem eindeutigen Zweck dienen müssen, um erhoben und verarbeitet werden zu dürfen. Zudem ist geregelt, dass personenbezogene Daten nicht länger als notwendig gespeichert werden dürfen und vor unbefugtem Zugriff, unrechtmäßiger Verarbeitung sowie Datenverlust geschützt werden müssen. Darüber hinaus ist die ausdrückliche Zustimmung des Patienten zur Datenverarbeitung erforderlich [40].

2.5.3 Internationale Datenübermittlung bei KI-gestützten Systemen

Im März 2018 verabschiedete der US-Kongress den CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act), welcher es US-Behörden ermöglicht, Benutzerdaten von elektronischen Kommunikations- oder Cloud-Diensten einzusehen, auch wenn sich diese nicht in den Vereinigten Staaten befinden. Gerade im Bezug auf die seit dem 25.05.2018 in Kraft getretene DSGVO stellt sich die Frage, ob eine Datenübermittlung an US-Behörden rechtlich zulässig ist. Im Rahmen der DSGVO spielt hierbei insbesondere Artikel 48 eine zentrale Rolle. Dieser erlaubt die Übermittlung personenbezogener Daten nur dann, wenn eine internationale Übereinkunft besteht [41]. Relevant wird diese Thematik im Hinblick auf die Standorte von Rechenzentren, die für KI-Anwendungen erforderlich sind. Schätzungen zufolge befindet sich etwa ein Drittel der globalen Rechenzentren in den Vereinigten Staaten, während rund 25% in Europa und 20% in China angesiedelt sind. Insbesondere Rechenzentren mit hoher Leistungskapazität, die für das Training und den Betrieb komplexer KI-Modelle erforderlich sind, werden überwiegend in diesen Regionen errichtet [42].

3 Primärforschung

3.1 Studiendesign der Umfrage

Zur Durchführung der Primärforschung wurde ein standardisierter Onlinefragebogen mithilfe der Plattform Empirio erstellt und an medizinisches Fachpersonal aus verschiedenen Bereichen der Onkologie versendet. Ziel der Befragung ist es, Einschätzungen, Erwartungen und Anforderungen im Zusammenhang mit der onkologischen Therapieplanung sowie der möglichen Nutzung digitaler Entscheidungsunterstützungssysteme zu erfassen. Die Teilnahme an der Umfrage erfolgte freiwillig und anonym. Es handelt sich um eine quantitative Querschnittserhebung, bei der ausschließlich geschlossene Fragen verwendet werden, um eine strukturierte und vergleichbare Auswertung der Antworten zu ermöglichen. Die Datenerhebung erfolgt über einen festgelegten Zeitraum, in dem der Fragebogen online bereitgestellt und an potenzielle Teilnehmende verteilt wird. Die erhobenen Daten werden anschließend zusammengefasst und in Form von Prozentverteilungen ausgewertet.

3.2 Aufbau des Fragebogens

Der Fragebogen wurde thematisch in mehrere inhaltliche Bereiche gegliedert, um unterschiedliche Aspekte der onkologischen Therapieplanung sowie den möglichen Nutzen digitaler Unterstützungssysteme systematisch zu erfassen. Ziel war es, sowohl den aktuellen klinischen Arbeitsalltag als auch die Erwartungen und Anforderungen an zukünftige digitale Unterstützung strukturiert abzubilden. Zu Beginn werden Fragen zum aktuellen klinischen Vorgehen bei der Therapieplanung gestellt. Dabei wird unter anderem erhoben, in welchem Umfang Informationen aus verschiedenen Quellen manuell zusammengeführt werden müssen und welchen Stellenwert Leitlinienempfehlungen im Vergleich zu individuellen Erfahrungswerten im klinischen Alltag einnehmen. Auf diese Weise soll

ein grundlegendes Verständnis der bestehenden Entscheidungsprozesse geschaffen werden. Ein weiterer Schwerpunkt des Fragebogens liegt auf der potenziellen Nutzung digitaler Entscheidungsunterstützungssysteme in der onkologischen Therapieplanung. Hierbei werden verschiedene Anwendungsszenarien betrachtet, beispielsweise der Einsatz in interdisziplinären Tumorboards, bei mehreren leitlinienkonformen Therapieoptionen sowie in komplexen Therapiesituationen wie Therapiesequenzierung oder während eines Therapiewechsels. Dadurch soll erfasst werden, in welchen Situationen ein potenzieller Nutzen solcher Systeme aus Sicht der Anwender gesehen wird. Zusätzlich werden Anforderungen an digitale Unterstützungssysteme untersucht. Dazu zählen insbesondere Aspekte wie die Transparenz der generierten Empfehlungen, die Integration in bestehende Softwaresysteme sowie datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen. Diese Fragestellungen sollen Aufschluss darüber geben, welche Voraussetzungen für eine mögliche Akzeptanz und Nutzung solcher Systeme im klinischen Alltag erfüllt sein müssen. Abschließend wird der Fachbereich der Teilnehmenden erfasst, um die Stichprobe einordnen zu können und einen Überblick über die Zusammensetzung der befragten Personengruppe zu erhalten. Alle Einstellungsfragen wurden als geschlossene Aussagen mit einer fünfstufigen Antwortskala formuliert (von „stimme voll zu“ bis „stimme nicht zu“). Dieses Antwortformat ermöglicht eine strukturierte und quantitative Auswertung der erhobenen Daten sowie eine übersichtliche Darstellung der Ergebnisse in Form von Diagrammen.

3.3 Datenauswertung

Die erhobenen Daten wurden über die Umfrageplattform Empirio exportiert und anschließend in Microsoft Excel weiterverarbeitet. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt deskriptiv, indem die Antworten der Teilnehmenden zusammengefasst und in Form von Prozentwerten dargestellt wurden. Zur Visualisierung der Ergebnisse wurden die in Empirio generierten Balkendiagramme verwendet. Ergänzend werden die Antworten in Microsoft Excel ausgewertet, um die prozentuale Verteilung der einzelnen Antwortmöglichkeiten zu berechnen und im Text anzugeben. Anschließend sind die Ergebnisse der einzelnen Fragen beschrieben und gegenübergestellt wurden, um somit zentrale Tendenzen innerhalb der Befragung aufzuzeigen.

3.4 Ergebnisse der Befragung

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der durchgeführten Onlinebefragung deskriptiv dargestellt. Ziel der Auswertung ist es, die Einschätzungen medizinischer Fachkräfte hinsichtlich des Einsatzes KI-gestützter Entscheidungsunterstützungssysteme in der onkologischen Therapieplanung darzustellen. Die Auswertung basiert auf den Antworten von $n = 9$ Teilnehmenden. Alle Einstellungsfragen wurden auf einer fünfstufigen Likert-Skala beantwortet. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in der Reihenfolge der Fragen des Fragebogens.

3.4.1 Auswertung

Zu Beginn der Befragung wurde erhoben, in welchem Umfang medizinische Fachkräfte im Rahmen der Therapieplanung regelmäßig Informationen aus unterschiedlichen Quellen manuell zusammenführen müssen. Als Beispiele wurden Tumordokumentation, Pathologieberichte, molekularpathologische Befunde, radiologische Ergebnisse sowie Arztbriefsysteme genannt. 88,9% der Befragten stimmen dieser Aussage vollständig zu, während 11,1% eine teilweise Zustimmung angeben (vgl. Abbildung 3.1).

Abbildung 3.1: Manuelle Datenzusammenführung während der Therapieplanung

Im Anschluss wurde erhoben, welchen Stellenwert Leitlinienempfehlungen in der klinischen Praxis im Vergleich zu persönlichen Therapiepräferenzen oder individuellen Erfahrungswerten einnehmen. 22,2% der Befragten stimmen der Aussage vollständig zu, 11,1% stimmen eher zu und 66,7% geben an, der Aussage teilweise zuzustimmen (vgl. Abbildung 3.2).

Abbildung 3.2: Stellenwert von Leitlinien in der klinischen Praxis

Im weiteren Verlauf der Befragung wurde erhoben, ob in interdisziplinären Tumorboards ein System genutzt werden würde, das patientenspezifische Parameter automatisch mit aktuellen Leitlinienempfehlungen abgleicht und strukturiert darstellt. 33,3% der Befragten stimmen dieser Aussage vollständig zu, 44,4% stimmen eher zu und 22,2% geben an, der Aussage teilweise zuzustimmen (vgl. Abbildung 3.3).

In interdisziplinären Tumorboards würde ich ein System nutzen, das automatisch patientenspezifische Parameter (z. B. Stadium, Biomarkerstatus, Vorbehandlungen) mit aktuellen Leitlinienempfehlungen (z. B. ESMO/NCCN) abgleicht und strukturiert darstellt.

Abbildung 3.3: Automatischer Leitlinienabgleich im Tumorboard

Anschließend wurde erhoben, ob ein digitales Entscheidungshilfesystem bei Therapiesituationen mit mehreren gleichwertigen leitlinienkonformen Erstlinienoptionen in die Therapieplanung einbezogen werden würde. 11,1% der Befragten stimmen dieser Aussage vollständig zu, 55,6% stimmen eher zu, 22,2% geben an, der Aussage teilweise zuzustimmen und 11,1% stimmen eher nicht zu (vgl. Abbildung 3.4).

Bei Therapiesituationen mit mehreren gleichwertigen leitlinienkonformen Erstlinienoptionen (z. B. metastasiertes NSCLC: Immuntherapie-Monotherapie vs. Chemo-Immun-Kombination) würde ich ein digitales Entscheidungshilfesystem in meine Therapieplanung einbeziehen.

Abbildung 3.4: Einbindung digitaler Entscheidungshilfen bei mehreren Erstlinienoptionen

Daraufhin wurde erhoben, ob in komplexeren Therapiesituationen, beispielsweise bei einem Therapiewechsel nach Progress oder in der Zweit- bzw. Drittlinie, ein KI-gestütztes System als zusätzliche Entscheidungshilfe genutzt werden würde. 11,1% der Befragten stimmen dieser Aussage vollständig zu, 44,4% stimmen eher zu und 44,4% geben an, der Aussage teilweise zuzustimmen (vgl. Abbildung 3.5).

Abbildung 3.5: KI-Nutzung in komplexen Therapiesituationen

Darüber hinaus wurde erhoben, ob ein KI-gestütztes System zur Unterstützung von Therapieentscheidungen eingesetzt werden würde. 22,2% der Befragten stimmen dieser Aussage vollständig zu, 33,3% stimmen eher zu und 44,4% geben an, der Aussage teilweise zuzustimmen (vgl. Abbildung 3.6).

Ein KI-gestütztes System, das Therapieentscheidungen ärztlich unterstützt (z. B. durch strukturierte Risiko-Nutzen-Abwägungen oder patientenspezifische Therapievergleiche), würde ich in meiner klinischen Entscheidungsfindung einsetzen.

Abbildung 3.6: KI zur allgemeinen Entscheidungsunterstützung

Anschließend wurde erhoben, ob ein KI-System auch ohne direkte Integration in bestehende Software genutzt werden würde. 66,7% stimmen eher zu, 22,2% geben eine teilweise Zustimmung an und 11,1% stimmen eher nicht zu (vgl. Abbildung 3.7).

Auch wenn ein KI-gestütztes System nicht direkt in meine bestehende Dokumentations- oder Praxissoftware integriert ist, würde ich es nutzen, sofern der klinische Nutzen ausreichend hoch ist.

Abbildung 3.7: Nutzung ohne Softwareintegration

Im weiteren Verlauf wurde erhoben, ob der Einsatz eines KI-basierten Unterstützungssystems in komplexen Therapiesituationen als sinnvoller eingeschätzt wird als in standardisierten Erstlinienbehandlungen. 11,1% der Befragten stimmen

dieser Aussage vollständig zu, 33,3% stimmen eher zu, 22,2% geben an, der Aussage teilweise zuzustimmen, während 22,2% eher nicht zustimmen und 11,1% nicht zustimmen. (vgl. Abbildung 3.8).

Abbildung 3.8: KI-Einsatz in komplexen vs. standardisierten Therapiesituationen

Anschließend wurde erhoben, ob Therapieempfehlungen eines KI-Systems nur berücksichtigt werden würden, wenn deren Grundlage nachvollziehbar dargestellt wird. 88,9% stimmen vollständig zu und 11,1% stimmen eher zu (vgl. Abbildung 3.9).

Ich würde Therapieempfehlungen eines KI-Systems nur berücksichtigen, wenn klar ersichtlich ist, auf welchen klinischen Parametern, Leitlinien oder Studiendaten diese Empfehlung basiert.

Abbildung 3.9: Bedeutung der Transparenz von KI-Empfehlungen

Darüber hinaus wurde erhoben, ob KI-Systeme primär als unterstützendes Werkzeug und nicht als Ersatz für ärztliche Entscheidungen gesehen werden. 88,9% stimmen vollständig zu und 11,1% stimmen eher zu (vgl. Abbildung 3.10).

Auch bei transparenter Darstellung der Empfehlung sehe ich KI-Systeme primär als unterstützendes Werkzeug und nicht als Ersatz für die ärztliche Therapieentscheidung.

Abbildung 3.10: KI als Unterstützung und nicht als Ersatz

Abschließend wurde erhoben, ob der Speicherort von Patientendaten die Nutzungsbereitschaft beeinflusst. 44,4% stimmen vollständig zu, 11,1% stimmen eher zu, 11,1% stimmen teilweise zu, 11,1% stimmen eher nicht zu und 22,2% stimmen nicht zu (vgl. Abbildung 3.11).

Ob Patientendaten ausschließlich innerhalb der EU verarbeitet und gespeichert werden oder auf Servern außerhalb der EU (z. B. in den USA), beeinflusst meine Bereitschaft, ein KI-gestütztes Entscheidungshilfesystem in der onkologischen Therapieplanung zu nutzen.

n = 9

Abbildung 3.11: Einfluss des Speicherorts von Patientendaten

4 Diskussion

Im Rahmen der Diskussion werden die Ergebnisse der durchgeführten Befragung vor dem Hintergrund der im Theorieteil dargestellten Literatur diskutiert und eingeordnet. Ziel ist es, die identifizierten Anforderungen und Erwartungen medizinischer Fachkräfte an KI-gestützte Entscheidungsunterstützungssysteme in der onkologischen Therapieplanung zu interpretieren und mit dem aktuellen Stand der Forschung zu vergleichen. Darüber hinaus wird betrachtet, inwieweit die in der Befragung identifizierten Einsatzpotenziale aus technischer Sicht umsetzbar sind.

4.1 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Onlinebefragung liefert erste Einblicke in die Erwartungen und Anforderungen medizinischer Fachkräfte an KI-gestützte Entscheidungsunterstützungssysteme in der onkologischen Therapieplanung. Insgesamt zeigen die Ergebnisse eine grundsätzlich offene Haltung gegenüber digitalen Unterstützungssystemen, gleichzeitig werden jedoch klare Bedingungen für deren Einsatz deutlich. Ein zentrales Ergebnis der Befragung ist der wahrgenommene Aufwand für die manuelle Zusammenführung klinischer Informationen aus unterschiedlichen Datenquellen im Rahmen der Therapieplanung. Darüber hinaus zeigt sich eine überwiegend positive Einstellung gegenüber Systemen, die patientenspezifische Daten automatisiert mit Leitlinienempfehlungen verknüpfen oder in komplexen Therapiesituationen unterstützen. Gleichzeitig wird deutlich, dass KI-Systeme in erster Linie als unterstützendes Werkzeug verstanden werden und nicht als Ersatz für ärztliche Therapieentscheidungen. Zudem wird deutlich, dass die Transparenz der jeweiligen KI-Empfehlungen eine hohe Rolle bei deren Integration in der Therapieplanung spielen. Auch der Umgang mit Patientendaten, insbesondere deren Speicherort, wird als relevanter Einflussfaktor für die Nutzungsbereitschaft genannt. Zusammenfassend zeigen

die Ergebnisse, dass medizinische Fachkräfte sowohl ein Einsatzpotenzial als auch konkrete Anforderungen an KI-gestützte Entscheidungsunterstützungssysteme sehen. Im folgenden Abschnitt werden diese Ergebnisse vor dem Hintergrund der im Theorieteil dargestellten Literatur eingeordnet und diskutiert.

4.2 Datenkomplexität in der onkologischen Therapieplanung

Ein zentrales Ergebnis der Befragung ist die sehr hohe Zustimmung zur Aussage, dass im klinischen Alltag regelmäßig Informationen aus unterschiedlichen Quellen manuell zusammengeführt werden müssen. Dieses Ergebnis lässt sich mit den im Theorieteil beschriebenen Entwicklungen der Digitalisierung im Gesundheitswesen in Verbindung bringen. Dort wird dargestellt, dass die zunehmende Digitalisierung, neue technische Möglichkeiten sowie Interoperabilität eine zentrale Rolle für den Einsatz Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen spielen. Gleichzeitig wird beschrieben, dass KI dazu beitragen kann, die Effizienz im Behandlungsverlauf zu erhöhen, medizinisches Fachpersonal zu unterstützen und die Personalisierung von Therapieplänen zu fördern. Insbesondere im Kontext komplexer onkologischer Behandlungsabläufe wird der Einsatz von KI als relevant beschrieben, um Fachkräfte zu entlasten und die Qualität der Patientenversorgung zu verbessern [24, 25]. Ein wesentlicher Aspekt im Zusammenhang mit diesem Ergebnis ist die Integration und Verknüpfung medizinischer Daten. Häufig sind Patientendaten in unterschiedlichen Informationssystemen gespeichert sind und nicht automatisch miteinander verknüpft. Die fehlende Interoperabilität zwischen medizinischen Systemen wird dabei als eine zentrale Herausforderung der digitalen Transformation im Gesundheitswesen dargestellt. Gleichzeitig wird hervorgehoben, dass durch standardisierte Schnittstellen und Technologien, wie beispielsweise FHIR, neue Möglichkeiten zur systemübergreifenden Vernetzung medizinischer Daten entstehen. [35]. Vor diesem Hintergrund lassen sich die Ergebnisse der Befragung als Bestätigung der im Theorieteil beschriebenen Herausforderungen einordnen. Die hohe Zustimmung zur manuellen Zusammenführung klinischer Informationen verdeutlicht, dass die Integration und Verknüpfung medizinischer Daten weiterhin einen relevanten Bestandteil des klinischen Arbeitsalltags darstellt.

4.3 Potenzial KI-gestützter Entscheidungsunterstützung in der Therapieplanung

Ein weiterer zentraler Themenbereich der Befragung betrifft das Potenzial KI-gestützter Entscheidungsunterstützungssysteme in der onkologischen Therapieplanung. Die Ergebnisse zeigen eine überwiegend positive Haltung gegenüber dem Einsatz solcher Systeme in verschiedenen Phasen der klinischen Entscheidungsfindung, insbesondere im Kontext interdisziplinärer Tumorboards sowie in komplexen Therapiesituationen. Im Theorieteil wird dargestellt, dass onkologische Therapieentscheidungen häufig interdisziplinär getroffen werden und eine Vielzahl unterschiedlicher Informationen berücksichtigen müssen [23]. Dabei spielen neben klinischen Parametern auch Leitlinien, diagnostische Befunde sowie patientenspezifische Faktoren eine zentrale Rolle. Ebenso sind Entscheidungsprozesse in diesem Kontext entsprechend komplex und erfordern die strukturierte Zusammenführung und Bewertung unterschiedlicher Informationsquellen [19]. Vor diesem Hintergrund erscheint die positive Haltung gegenüber Systemen, die patientenspezifische Parameter automatisiert mit Leitlinienempfehlungen verknüpfen, nachvollziehbar. Darüber hinaus können KI-gestützte Systeme im Gesundheitswesen zunehmend zur Unterstützung medizinischer Entscheidungsprozesse eingesetzt werden. Solche Systeme können medizinisches Fachpersonal bei der Analyse großer Datenmengen unterstützen und dazu beitragen, klinische Entscheidungen zu strukturieren [24]. Insbesondere im Zusammenhang mit Clinical Decision Support Systems (CDSS) wird dargestellt, dass diese Systeme darauf zielen, Ärztinnen und Ärzte bei diagnostischen und therapeutischen Entscheidungen zu unterstützen [26]. Die Ergebnisse der Befragung zeigen zudem eine positive Haltung gegenüber dem Einsatz KI-gestützter Systeme in komplexen Therapiesituationen, beispielsweise bei Therapiewechseln oder in späteren Therapielinien. Auch diese Haltung ist mit Blick auf die im Theorieteil beschriebenen Inhalte deckend. Entscheidungsunterstützungssysteme, insbesondere bei komplexen medizinischen Fragestellungen, können eine relevante Rolle spielen, da sie zur Strukturierung von Entscheidungsprozessen beitragen und medizinisches Fachpersonal unterstützen [25]. Vor diesem Hintergrund lässt sich die in der Befragung geäußerte Offenheit gegenüber KI-gestützter Unterstützung in komplexen Therapiesituationen einordnen. Ein weiterer Aspekt betrifft den

Einsatz KI-gestützter Systeme zur allgemeinen Unterstützung therapeutischer Entscheidungen, beispielsweise im Rahmen von Risiko-Nutzen-Abwägungen oder patientenspezifischen Therapievergleichen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Entscheidungsunterstützungssysteme für klinische Entscheidungsprozesse in der Onkologie von Relevanz sind. Ebenso zeigt sich, dass die Meinung der Onkologen mit den im Theorieteil beschriebenen Einsatzgebieten korreliert. Die Ergebnisse der Befragung verdeutlichen damit die wahrgenommene Relevanz KI-gestützter Entscheidungsunterstützung für klinische Entscheidungsprozesse in der Onkologie. Die überwiegend positive Haltung gegenüber entsprechenden Systemen in unterschiedlichen Entscheidungssituationen lässt darauf schließen, dass der Einsatz digitaler Unterstützung im klinischen Alltag grundsätzlich als sinnvoll erachtet wird. Insbesondere im Kontext interdisziplinärer Entscheidungsprozesse und komplexer Therapiesituationen zeigt sich eine hohe Offenheit gegenüber unterstützenden Technologien. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse eine Tendenz dahingehend, dass Entscheidungsunterstützungssysteme vor allem in Situationen als hilfreich wahrgenommen werden, in denen mehrere Therapieoptionen zur Verfügung stehen oder Entscheidungen auf einer Vielzahl unterschiedlicher Informationen basieren. Trotz der genannten Vorteile bleiben Entscheidungsunterstützungssysteme aus Sicht der Onkologinnen und Onkologen jedoch unterstützende Werkzeuge, die die ärztliche Entscheidungsfindung ergänzen, jedoch nicht ersetzen sollen.

4.4 Rolle von Leitlinien, Transparenz und ärztlicher Entscheidungsverantwortung

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass die Akzeptanz KI-gestützter Entscheidungsunterstützung eng mit der Nachvollziehbarkeit der Empfehlungen sowie der ärztlichen Entscheidungsverantwortung verknüpft ist. Besonders deutlich wird dies in der hohen Zustimmung zur Forderung nach transparenter Darstellung der zugrunde liegenden klinischen Parameter, Leitlinien und Studiendaten. Die Befragung verdeutlicht damit, dass die Nutzung KI-gestützter Systeme mit bestehenden evidenzbasierten Entscheidungsprozessen verbunden werden muss, um eine Nutzung durch Onkologen zu ermöglichen. Gerade die notwendige Nachvollziehbarkeit stellt im Zusammenhang mit erklärbarer KI eine zentrale Herausforderung bei der Implementierung solcher Systeme dar. Insbesondere im

Rahmen klinischer Entscheidungen können keine verwertbaren Ergebnisse erlangt werden, solange deren Entstehung nicht nachvollziehbar dargestellt werden kann [14, 15, 16]. Die rechtliche Grundlage des EU AI Act spielt in diesem Zusammenhang eine wesentliche Rolle, da auch KI-Anwendungen mit geringem Risiko gegenüber Patientinnen und Patienten besondere Transparenzverpflichtungen einhalten müssen, um genutzt werden zu können [39]. Die Ergebnisse der Befragung zeigen darüber hinaus deutlich, dass KI-gestützte Systeme von den befragten Onkologen vor allem als unterstützende Werkzeuge wahrgenommen werden und nicht als Ersatz für ärztliche Therapieentscheidungen. Damit wird die weiterhin zentrale Rolle der ärztlichen Verantwortung im klinischen Entscheidungsprozess deutlich. Trotz zunehmender technischer Möglichkeiten bleibt die finale Therapieentscheidung beim medizinischen Fachpersonal, während KI-Systeme als ergänzende Unterstützung im Entscheidungsprozess verstanden werden.

4.5 Datenschutz und Implementierungsanforderungen

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass der Speicherort von Patientendaten für einen Teil der Onkologen einen Einfluss auf die Bereitschaft zur Nutzung KI-gestützter Systeme hat, die Einschätzungen jedoch unterschiedlich ausfallen. Während ein Teil der Befragten angibt, dass der Speicherort der Daten ihre Nutzungsbereitschaft beeinflusst, äußern andere eine neutralere oder ablehnende Haltung. Dies deutet darauf hin, dass datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen zwar eine Rolle spielen, ihre Bedeutung jedoch nicht von allen Befragten gleichermaßen bewertet wird. Trotz der unterschiedlichen Einschätzungen der Befragten stellen die rechtlichen Rahmenbedingungen im Bereich Datenschutz und Datensicherheit eine zentrale Voraussetzung für den Einsatz KI-gestützter Systeme dar. Digitale Anwendungen im Gesundheitswesen unterliegen strengen Anforderungen in Bezug auf Datenschutz, Patientensicherheit und IT-Sicherheit. Gerade hierbei müssen die Daten einerseits verfügbar sein, andererseits jedoch ausreichend geschützt werden, um den Zugriff durch unbefugte Dritte zu verhindern [40]. Auch die internationale Datenübermittlung spielt in diesem Zusammenhang eine wesentliche Rolle. Leistungsstarke Rechenzentren, die für komplexe KI-Anwendungen in der Onkologie erforderlich sind, befinden sich häufig außerhalb Europas [42]. Durch gesetzliche Regelungen wie den CLOUD Act der Vereinigten

Staaten kann unter bestimmten Voraussetzungen ein Zugriff auf Daten erfolgen. Dies steht im Widerspruch zu hiesigen gesetzlichen Vorgaben wie der DSGVO [41]. Darüber hinaus setzt die Implementierung KI-gestützter Entscheidungsunterstützung eine geeignete technische Infrastruktur voraus. Für den Einsatz solcher Systeme sind strukturierte und qualitativ hochwertige Daten erforderlich [32]. Die Umsetzung KI-gestützter Systeme ist daher nicht nur eine Frage der technischen Leistung, sondern auch der Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Insgesamt wird deutlich, dass der Datenschutz eine zentrale Voraussetzung für den Einsatz KI-gestützter Systeme in der Onkologie darstellt.

4.6 Chancen und Limitationen KI-gestützter Systeme

Die bisherigen Ergebnisse zeigen eine grundsätzlich positive Haltung gegenüber KI-gestützter Entscheidungsunterstützung in der onkologischen Therapieplanung. Aus technischer Sicht zeigen sich im Bereich der onkologischen Therapieplanung sowohl deutliche Chancen als auch bestehende Limitationen KI-gestützter Systeme. Der Einsatz moderner KI-Verfahren ermöglicht es, komplexe medizinische Daten aus unterschiedlichen Bereichen, etwa aus der Bildgebung, genetischen Analysen oder klinischen Verlaufsdokumentationen, strukturiert auszuwerten und für therapeutische Entscheidungen nutzbar zu machen. Insbesondere Machine-Learning-Modelle, die auf umfangreichen Datensätzen trainiert werden, eröffnen neue Möglichkeiten zur Unterstützung klinischer Entscheidungsprozesse. Gleichzeitig geht mit der zunehmenden Komplexität dieser Modelle eine reduzierte Transparenz der Entscheidungsfindung einher, da moderne KI-Systeme nicht mehr ausschließlich regelbasiert arbeiten, sondern komplexe interne Strukturen aufweisen, die nicht unmittelbar nachvollziehbar sind. Dadurch entstehen technische Herausforderungen im Hinblick auf Nachvollziehbarkeit und Integration in bestehende Entscheidungsabläufe [28]. Im Bereich der klinischen Entscheidungsunterstützung kommen bereits regelbasierte digitale Systeme zum Einsatz, die medizinischem Fachpersonal gezielt Informationen zur Verfügung stellen und verschiedene Aspekte der Patientenversorgung unterstützen. Solche Clinical Decision Support Systems können unter anderem zur Risikobewertung, zur Individualisierung von Therapieentscheidungen oder als Warnsysteme eingesetzt werden. Gleichzeitig zeigen sich bei der praktischen Implementierung

organisatorische Herausforderungen sowie Akzeptanzprobleme, die auf der sich schnell verändernden medizinischen Praxis sowie der organisatorischen Komplexität im Gesundheitswesen basieren. Der zunehmende Einsatz von KI erweitert die Entwicklung dieser Systeme um lernbasierte Verfahren. Dadurch können die Systeme zur frühzeitigen Risikobewertung oder zur Verbesserung diagnostischer Genauigkeit eingesetzt werden. [26],[27]. Gleichzeitig sind KI-gestützte Systeme in hohem Maße von der Qualität und Struktur der zugrunde liegenden Daten abhängig. Für eine zuverlässige Funktionsweise sind vollständige, standardisierte und interoperable Datensätze erforderlich [32]. Ein weiteres technisches Limit ergibt sich aus der Intransparenz komplexer Machine-Learning-Modelle. Viele moderne KI-Systeme arbeiten als sogenannte Black-Box-Modelle, deren Entscheidungsprozesse nicht unmittelbar nachvollziehbar sind. Gerade im klinischen Kontext stellt dies eine Herausforderung dar, da therapeutische Entscheidungen nicht ausschließlich auf nicht erklärbaren Algorithmen beruhen können. Der Ansatz der erklärbaren KI zielt darauf ab, Entscheidungsprozesse transparenter zu gestalten, jedoch sind diese KI-Modelle immer noch zu erforschen [14],[15],[16]. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass KI-gestützte Systeme in der onkologischen Therapieplanung aus technischer Sicht sowohl erhebliche Potenziale als auch klare Limitationen aufweisen. Lernbasierte Verfahren ermöglichen eine strukturierte Auswertung komplexer medizinischer Daten und können bestehende Entscheidungsunterstützungssysteme sinnvoll erweitern. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Leistungsfähigkeit dieser Systeme maßgeblich von der Qualität und Struktur der zugrunde liegenden Daten abhängt. Darüber hinaus stellt die eingeschränkte Nachvollziehbarkeit moderner Machine-Learning-Modelle eine zentrale Herausforderung für deren Einsatz im klinischen Kontext dar.

4.7 Limitationen der durchgeführten Studie

Abschließend sind die Limitationen der vorliegenden Untersuchung zu berücksichtigen. Die Stichprobengröße ist mit $n = 9$ Teilnehmenden begrenzt, sodass keine allgemeine Aussage für alle Onkologen getroffen werden kann. Zudem basiert die Befragung auf subjektiven Einschätzungen, die von individuellen Erfahrungen und persönlichen Einstellungen geprägt sind. Die Ergebnisse sind daher vorsichtig zu interpretieren und geben vor allem Hinweise auf mögliche Anforderungen und Erwartungen im Zusammenhang mit KI-gestützter Entscheidungsunterstützung.

5 Praxisbeispiel einer KI-Anwendung in der Onkologie

In diesem Kapitel wird eine konkrete KI-gestützte Anwendung innerhalb einer klinischen Dokumentationssoftware vorgestellt. Ziel ist es, zu zeigen, wie KI-basierte Verfahren bereits im klinischen Alltag zur Verarbeitung medizinischer Befunde eingesetzt werden können.

5.1 Systemübersicht

Durch die grundsätzlich positive Einstellung der Onkologen, jedoch auch durch die Einschränkungen gängiger Datenschutzverordnungen zur Verwendung von KI-Systemen im onkologischen Kontext, richtet sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf KI-Systeme, die aktuell in Deutschland genutzt werden und den geltenden Datenschutzrichtlinien entsprechen. Vor diesem Hintergrund rücken insbesondere KI-gestützte Dokumentationsunterstützungssysteme, wie sie beispielsweise bei Unternehmen wie der MDI GmbH eingesetzt werden, in den Fokus. Konkret handelt es sich um einen KI-Agent, der in die Software J-MED integriert ist. Diese Software wird unter anderem zur patientenzentrierten Dokumentation in onkologischen Einrichtungen eingesetzt. Der KI-Agent mit dem Codenamen BitCarrot ist eine Desktop-Overlay-Anwendung, die auf der Grundlage von JavaFX 21 für Windows basiert. Dieses System wird aktuell im Rahmen eines Piloteinsatzes in zwei onkologischen sowie allgemeinmedizinischen Praxen innerhalb Deutschlands betrieben [43]. Zum aktuellen Zeitpunkt wird dieser KI-Agent primär zur Unterstützung der medizinischen Dokumentation verwendet. Der integrierte KI-Agent ermöglicht es, eingescannte medizinische Befunde automatisiert auszuwerten und relevante Informationen strukturiert bereitzu-

stellen, sodass Onkologen die Informationen anschließend lediglich überprüfen und übernehmen müssen, anstatt eine manuelle Zusammenführung der Inhalte durchführen zu müssen. Ziel der Anwendung ist es, medizinisches Fachpersonal insbesondere bei der Auswertung umfangreicher Befunddokumente sowie bei der Erstellung strukturierter Dokumentationseinträge zu unterstützen. Hierbei kann der KI-Agent die Onkologen bei den weiteren Therapieverlauf durch die gezielte Bereitstellung der notwendigen Informationen unterstützen.

5.2 Funktionsweise des KI-Agenten

Die Funktionsweise des Systems basiert auf der Analyse der bereitgestellten medizinischen Befunde. Der KI-Agent funktioniert dabei ähnlich wie gängige KI-Anwendungen, in Form eines Chatfensters, in dem Onkologen ihre Anfragen formulieren können. Diese Anfragen werden anschließend durch die KI verarbeitet und auf Wunsch der Onkologen in die Dokumentation übernommen werden (5.1).

Abbildung 5.1: J-MED KI-Agent

Auf Anweisung der Anwender werden die Inhalte durch den KI-Agenten analysiert. Hierbei kommen Verfahren des Natural Language Processing (NLP) zum Einsatz, deren Zweck es ist, medizinische Informationen aus den vorliegenden Textdokumenten zu strukturieren und zu parametrisieren. Die Verarbeitung der eingehenden Dokumente erfolgt hierbei automatisiert. Berücksichtigt werden sowohl direkt ausgelesene Inhalte als auch gescannte Dokumente, was zu einer Erfassung sämtlicher Informationen unabhängig vom vorliegenden Format führt. Die Zuordnung der Dokumente erfolgt durch einen Abgleich der Patientennamen. Mittels der „Claude API“ werden die

se aus den Dokumenten extrahiert und anschließend durch Levenshtein-Fuzzy-

Matching abgeglichen und zugeordnet [43]. Der KI-Agent identifiziert unter anderem relevante klinische Inhalte wie Diagnosen sowie patientenspezifische Parameter und überführt diese Informationen in strukturierter Form in die Patientenakte. Zur Unterstützung der Dokumentation von Diagnosen können ICD-10 oder ICD-O vorschläge aus der vorhandenen Praxissoftware J-MED verwendet werden. Ebenso erlaubt das System eine Spracheingabe, die zur Eingabe, bzw. Ergänzung von Dokumentationsinhalten genutzt werden kann. Dadurch können beispielsweise Befundzusammenfassungen automatisch erstellt und direkt in das elektronische Krankenblatt übernommen werden [43].

Neben der erleichterten manuellen Zusammenführung medizinischer Informationen dient der KI-Agent auch als Werkzeug, das Onkologen Hinweise oder Vorschläge für das weitere Vorgehen bereitstellen kann. Dabei wird jedoch stets darauf hingewiesen, dass die generierten Inhalte überprüft werden müssen. Gerade diese Anmerkung zeigt im Zusammenhang mit den Voraussetzungen für die Nutzung eines KI-Systems, dass KI-Systeme als unterstützendes Werkzeug für Onkologen dienen und diese nicht ersetzen sollen. Mit Blick auf die gängigen Datenschutzherausforderungen, die im Rahmen dieser Arbeit hervorgehoben wurden, stellt der Ansatz des KI-Agenten, patientenbezogene Daten ausschließlich lokal zu speichern [43], eine Möglichkeit dar, diese Technologie auch innerhalb Deutschlands unter Einhaltung der Datenschutzrichtlinien zu implementieren.

5.3 Einordnung im Kontext der Arbeit

Das dargestellte Praxisbeispiel verdeutlicht, wie KI-basierte Systeme bereits heute zur Unterstützung klinischer Dokumentationsprozesse eingesetzt werden können. Insbesondere die automatisierte Auswertung eingescannter Befunde sowie die strukturierte Zusammenführung medizinischer Informationen zeigen praktische Ansätze zur Bewältigung der im Rahmen dieser Arbeit diskutierten Datenkomplexität in der onkologischen Versorgung. Gleichzeitig zeigt der J-MED KI-Agent, dass KI-Systeme im klinischen Alltag primär als unterstützende Werkzeuge eingesetzt werden. Die generierten Inhalte werden dem medizinischen Fachpersonal vor der Dokumentation vorgelegt und dann überprüft. Dadurch bleibt die ärztliche Entscheidungsverantwortung weiterhin gewährleistet. Das System verdeutlicht somit, wie einige der in dieser Arbeit identifizierten An-

forderungen, insbesondere die Zusammenführung medizinischer Informationen sowie die Unterstützung klinischer Dokumentationsprozesse, technisch umgesetzt werden können. Gleichzeitig wird deutlich, dass solche Anforderungen bereits durch bestehende Systeme adressiert werden können. Dabei zeigt sich, dass für entsprechende Anwendungen nicht zwingend komplexe KI-Systeme erforderlich sind, deren Einsatz aufgrund internationaler Rahmenbedingungen sowie rechtlicher Vorgaben zum aktuellen Zeitpunkt noch mit Herausforderungen verbunden ist.

6 Fazit und Ausblick

Welche Anforderungen und Erwartungen formulieren Onkologen an KI-gestützte Systeme zur Therapieplanung und inwieweit sind diese aus technischer Sicht umsetzbar? Diese Fragestellung bildete den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit. Ziel war es, die theoretischen Grundlagen KI-gestützter Entscheidungsunterstützungssysteme mit den praktischen Einschätzungen von Onkologen zu verknüpfen und im Hinblick auf ihre technische Realisierbarkeit einzuordnen. Die Ergebnisse der Befragung zeigen eine grundsätzlich positive Haltung gegenüber dem Einsatz KI-gestützter Systeme, insbesondere in komplexen Therapiesituationen sowie im Rahmen interdisziplinärer Entscheidungsprozesse. Gleichzeitig wurde deutlich, dass Transparenz, Nachvollziehbarkeit und die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben zentrale Voraussetzungen für die Akzeptanz und Implementierung solcher Systeme darstellen. KI wird dabei nicht als Ersatz, sondern als unterstützendes Werkzeug im klinischen Entscheidungsprozess verstanden. Aus technischer Sicht bestehen bereits konkrete Anwendungsmöglichkeiten, insbesondere im Bereich datenbasierter Entscheidungsunterstützung. Moderne KI-Modelle ermöglichen die strukturierte Auswertung komplexer medizinischer Daten und können bestehende Entscheidungsprozesse ergänzen. Gleichzeitig zeigen sich Limitationen im Hinblick auf Datenqualität, Interoperabilität sowie die eingeschränkte Nachvollziehbarkeit komplexer Machine-Learning-Modelle. Die technische Umsetzbarkeit ist grundsätzlich gegeben, setzt jedoch eine geeignete Datenbasis, interoperable Infrastrukturen sowie eine sinnvolle Integration in bestehende klinische Abläufe voraus. Das im Rahmen dieser Arbeit dargestellte Praxisbeispiel einer KI-gestützten Dokumentationsunterstützung verdeutlicht darüber hinaus, dass einzelne Anforderungen, insbesondere die strukturierte Auswertung medizinischer Befunde und die Zusammenführung klinischer Informationen, bereits durch bestehende Systeme umgesetzt werden können. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die von Onkologen formulierten Anforderungen aus technischer Sicht realisierbar sind, deren Umsetzung jedoch maßgeblich von strukturellen, regulatorischen und organisatorischen Rahmenbedingungen abhängt.

Literatur

1. Dengler R. Epidemiologie und Krebslast. *Arzneimittelversorgung und Therapiemanagement in der Hämatologie und Onkologie: Akteure, Strukturen, Markt, Ökonomie*. Springer, 2025 :9
2. Fischer G, Foersch S, Eckhoff J und Kather JN. Neue Rubrik „KI in der Onkologie “. *Die Onkologie* 2025; 31:520–2
3. Bock M. Was ist Künstliche Intelligenz? *Im Zeitalter der KI: Zwischen Halbwissen und (un) berechtigten Ängsten: KI im Gespräch: Aufklärung und Perspektiven*. Springer, 2025 :3–9
4. Wennker P. Künstliche Intelligenz–Eine kurze Geschichte. *Künstliche Intelligenz in der Praxis: Anwendung in Unternehmen und Branchen: KI wettbewerbs-und zukunftsorientiert einsetzen*. Springer, 2020 :1–8
5. Kather JN. Einführung in die Künstliche Intelligenz. *Künstliche Intelligenz in der Medizin: Für Ärztinnen und Ärzte*. Springer, 2025 :2–3
6. Meinhardt S, Neumann T, Franke D, Teich L, Schladitz L und Leonhardt S. Prozessoptimierung im Gesundheitswesen durch den Einsatz eines KI-basierten EKG-Auswertungsmodells. *Innovation und Kooperation auf dem Weg zur All Electric Society: Nachhaltige Entwicklungen durch gesellschaftliche Akzeptanz*. Springer, 2025 :491–515
7. Schütze B und Schlieter H. Künstliche Intelligenz. *Der Radiologe* 2019; 59:1091–6
8. Zhou ZH. Machine learning. Springer nature, 2021 :2
9. Mainzer K. Machine Learning in der Medizin: Was können Lernalgorithmen und wie sicher sind sie? *Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen: Entwicklungen, Beispiele und Perspektiven*. Springer, 2022 :18
10. Lämmel U und Cleve J. Künstliche Intelligenz: Wissensverarbeitung–Neuronale Netze. Carl Hanser Verlag GmbH Co KG, 2023 :197–9

11. Treder M und Eter N. „Deep Learning “und neuronale Netzwerke in der Augenheilkunde. *Der Ophthalmologe* 2018; 115:714–21
12. Maier AK. Eine sanfte Einführung ins Lernen tiefer neuronaler Netze. *Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen: Entwicklungen, Beispiele und Perspektiven*. Springer, 2022 :679–96
13. Kepp T, Uzunova H, Ehrhardt J und Handels H. KI-basierte Anwendungen in der medizinischen Bildverarbeitung. *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz* 2025 :1–10
14. Minh D, Wang HX, Li YF und Nguyen TN. Explainable artificial intelligence: a comprehensive review. *Artificial Intelligence Review* 2022; 55:3503–68
15. Klauschen F, Dippel J, Keyl P, Jurmeister P, Bockmayr M, Mock A, Buchstab O, Alber M, Ruff L, Montavon G u. a. Erklärbare künstliche Intelligenz in der Pathologie. *Forum*. Bd. 39. 4. Springer. 2024 :269–76
16. Bertsimas D und Margonis GA. Explainable vs. interpretable artificial intelligence frameworks in oncology. *Translational Cancer Research* 2023; 12:217
17. Tang X, Jin Q, Zhu K, Yuan T, Zhang Y, Zhou W, Qu M, Zhao Y, Tang J, Zhang Z u. a. Risks of AI scientists: prioritizing safeguarding over autonomy. *Nature Communications* 2025; 16:8317
18. Sheliemina N u. a. The use of artificial intelligence in medical diagnostics: Opportunities, prospects and risks. *Health Economics and Management Review* 2024; 5:104–24
19. Stacey D, Samant R und Bennett C. Decision Making in Oncology: A Review of Patient Decision Aids to Support Patient Participation. *CA: A Cancer Journal for Clinicians* 2008; 58:293–304. DOI: <https://doi.org/10.3322/CA.2008.0006>
20. Kleger A und Friedl P. Fortschritte und Perspektiven in der individualisierten Krebsbehandlung. *Forum*. Bd. 40. 1. Springer. 2025 :1–2
21. Kaur R, Bhardwaj A und Gupta S. Cancer treatment therapies: traditional to modern approaches to combat cancers. *Molecular biology reports* 2023; 50:9663–76

22. Mokhtari RB, Homayouni TS, Baluch N, Morgatskaya E, Kumar S, Das B und Yeger H. Combination therapy in combating cancer. *Oncotarget* 2017; 8:38022
23. Mäurer I, Drescher R, Hammersen J, Dieckmann N, Gremme Y, Sturm MJ, McLean AL, McLean ACL, Senft C, Wittig A u. a. Development and implementation of a student tumor board as a teaching format for medical students. *Journal of Cancer Research and Clinical Oncology* 2023; 149:16087–96
24. Sedlmayr M, Kuhn J und Lauer W. Künstliche Intelligenz (KI) in der Medizin: Erwartungen und Entwicklungen. *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz* 2025; 68:843–4
25. Höfner T, Mercier D und Duwe G. Künstliche Intelligenz als Entscheidungshilfe in der Medizin. *Wiener klinisches Magazin* 2025 :1–5
26. Abell B, Naicker S, Rodwell D, Donovan T, Tariq A, Baysari M, Blythe R, Parsons R und McPhail SM. Identifying barriers and facilitators to successful implementation of computerized clinical decision support systems in hospitals: a NASSS framework-informed scoping review. *Implementation Science* 2023; 18:32
27. Ouanes K und Farhah N. Effectiveness of artificial intelligence (AI) in clinical decision support systems and care delivery. *Journal of medical systems* 2024; 48:74
28. Dennstädt F. KI in der Therapie: Lokal-und Systemtherapie. *Die Onkologie* 2025 :1–4
29. Neumuth T. Künstliche Intelligenz–Anwendungsbereiche in der Onkologie. *Forum*. Bd. 35. 2. Springer. 2020 :104–8
30. Budde K u. a. Arzneimittel mit KI entwickeln: Von der Idee bis zur Zulassung. Anwendungen, Potenziale und Herausforderungen. *Techn. Ber. Plattform Lernende Systeme*, 2024 :15–7
31. You Y, Lai X, Pan Y, Zheng H, Vera J, Liu S, Deng S und Zhang L. Artificial intelligence in cancer target identification and drug discovery. *Signal Transduction and Targeted Therapy* 2022; 7:156

32. Stachwitz P und Debatin JF. Digitalisierung im Gesundheitswesen: heute und in Zukunft. *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz* 2023; 66:105–13
33. Kranz-Opfen-Rhein B. Telematikinfrastruktur (TI). *Digitalisierung in der Physiotherapie*. Springer, 2024 :11–33
34. Elmer A und Elmer A. Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur-Plattform für ein sicher vernetztes Gesundheitswesen. *eHealth: Wie Smartphones, Apps und Wearables die Gesundheitsversorgung verändern werden*. Springer, 2016 :12, 20, 79
35. Daumke P, Haverkamp C, Heckmann S, Kuper M, Müller A, Oemig F, Ripperger U, Sabutsch S, Sander A und Schulz S. Kommunikationsfähigkeit und Interoperabilität von Gesundheitsdaten in einem vernetzten Gesundheitssystem. *Health Data Management: Schlüsselfaktor für erfolgreiche Krankenhäuser*. Springer, 2024 :457–96
36. Mittermaier M, Sina C, Richter JG, Raspe M, Stais P, Vehreschild J, Wolfrum S, Anthes C, Möckel M und KI in Leitlinien der Kommission Digitale Transformation der DGIM AD und. Praktische anwendung digitaler gesundheitsanwendungen (DiGA) in der inneren medizin. *Der Internist* 2022; 63:245–54
37. Schlieter H, Kählig M, Hickmann E, Fürstenau D, Sunyaev A, Richter P, Breitschwerdt R, Thielscher C, Gersch M, Maaß W u. a. Digitale gesundheitsanwendungen (DiGA) Im Spannungsfeld von fortschritt und kritik. *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz* 2024; 67:107–14
38. Städter T. Digitalisierung, bitte! Das Projekt „Elektronische Patientenakte“. *Das Digitalisierungsgesetz ist da–Na, und? Realitäten und Herausforderungen der digitalen Transformation im Gesundheitswesen*. Springer, 2025 :1–21
39. Luckner S und Lauer W. Regulatorische Einordnung KI-basierter Produkte für die medizinische Anwendung auf Basis von EU AI Act und MDR/IVDR. *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz* 2025; 68:854–61
40. Hastenteufel M. Regulatorische Aspekte der digitalen Patientenkommunikation. *Digitale Patientenkommunikation*. Springer, 2025 :243–52

41. Rath M und Spies A. CLOUD Act: Selbst für die Wolken gibt es Grenzen. CCZ–Corporate Compliance Zeitschrift 2018; 11:229–30
42. Pilz K und Heim L. Compute at scale: A broad investigation into the data center industry. arXiv preprint arXiv:2311.02651 2023 :3–4
43. Haase H. From ELIZA to RAG - Information Aggregation as the Foundation of Modern Medicine. 2026 :6–7. Available from: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19143689>

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit mit dem Titel

„Künstliche Intelligenz in der onkologischen Therapieplanung: Potentiale und Grenzen aus technischer Sicht“

selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt habe.

Ich habe ausschließlich die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet. Alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder unveröffentlichten Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Hamburg, den 09. März 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Bhatta". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'A'.

Anhang

Fragebogen zur Umfrage "Anforderungen und Einsatzpotenziale KI-gestützter Systeme in der onkologischen Therapieplanung"

Bei der Therapieplanung muss ich regelmäßig Informationen aus unterschiedlichen Quellen (z. B. Tumordokumentation, Pathologiebericht, Molekularpathologie, Radiologie, Arztbriefsystem) manuell zusammenführen, bevor eine Therapieentscheidung getroffen werden kann.

- Stimme voll zu
- Stimme eher zu
- Stimme teilweise zu
- Stimme eher nicht zu
- Stimme nicht zu

In meiner klinischen Praxis haben Leitlinienempfehlungen einen höheren Stellenwert als persönliche Therapiepräferenzen oder individuelle Erfahrungswerte.

- Stimme voll zu
- Stimme eher zu
- Stimme teilweise zu
- Stimme eher nicht zu
- Stimme nicht zu

In interdisziplinären Tumorboards würde ich ein System nutzen, das automatisch patientenspezifische Parameter (z. B. Stadium, Biomarkerstatus, Vorbehandlungen) mit aktuellen Leitlinienempfehlungen (z. B. ESMO/NCCN) abgleicht und strukturiert darstellt.

- Stimme voll zu
- Stimme eher zu
- Stimme teilweise zu
- Stimme eher nicht zu
- Stimme nicht zu

Bei Therapiesituationen mit mehreren gleichwertigen leitlinienkonformen Erstlinienoptionen (z. B. metastasiertes NSCLC: Immuntherapie-Monotherapie vs. Chemo-Immun-Kombination) würde ich ein digitales Entscheidungshilfesystem in meine Therapieplanung einbeziehen.

- Stimme voll zu

- Stimme eher zu
- Stimme teilweise zu
- Stimme eher nicht zu
- Stimme nicht zu

In komplexeren Therapiesituationen (z. B. Therapiewechsel nach Progress, Therapiesequenzierung in der Zweit- oder Drittlinie oder Auswahl zwischen mehreren Salvage-Regimen) würde ich ein KI-gestütztes System als zusätzliche Entscheidungshilfe nutzen.

- Stimme voll zu
- Stimme eher zu
- Stimme teilweise zu
- Stimme eher nicht zu
- Stimme nicht zu

Ein KI-gestütztes System, das Therapieentscheidungen ärztlich unterstützt (z. B. durch strukturierte Risiko-Nutzen-Abwägungen oder patientenspezifische Therapievergleiche), würde ich in meiner klinischen Entscheidungsfindung einsetzen.

- Stimme voll zu
- Stimme eher zu
- Stimme teilweise zu
- Stimme eher nicht zu
- Stimme nicht zu

Auch wenn ein KI-gestütztes System nicht direkt in meine bestehende Dokumentations- oder Praxissoftware integriert ist, würde ich es nutzen, sofern der klinische Nutzen ausreichend hoch ist.

- Stimme voll zu
- Stimme eher zu
- Stimme teilweise zu
- Stimme eher nicht zu
- Stimme nicht zu

Bei komplexen Therapiesituationen (z. B. Rezidivsituation, Therapiesequenzierung oder Wechsel zwischen Systemtherapien) halte ich den Einsatz eines KI-basierten Unterstützungssystems für sinnvoller als bei standardisierten Erstlinienbehandlungen.

- Stimme voll zu
- Stimme eher zu
- Stimme teilweise zu

- Stimme eher nicht zu
- Stimme nicht zu

Ich würde Therapieempfehlungen eines KI-Systems nur berücksichtigen, wenn klar ersichtlich ist, auf welchen klinischen Parametern, Leitlinien oder Studiendaten diese Empfehlung basiert.

- Stimme voll zu
- Stimme eher zu
- Stimme teilweise zu
- Stimme eher nicht zu
- Stimme nicht zu

Auch bei transparenter Darstellung der Empfehlung sehe ich KI-Systeme primär als unterstützendes Werkzeug und nicht als Ersatz für die ärztliche Therapieentscheidung.

- Stimme voll zu
- Stimme eher zu
- Stimme teilweise zu
- Stimme eher nicht zu
- Stimme nicht zu

Ob Patientendaten ausschließlich innerhalb der EU verarbeitet und gespeichert werden oder auf Servern außerhalb der EU (z. B. in den USA), beeinflusst meine Bereitschaft, ein KI-gestütztes Entscheidungshilfesystem in der onkologischen Therapieplanung zu nutzen.

- Stimme voll zu
- Stimme eher zu
- Stimme teilweise zu
- Stimme eher nicht zu
- Stimme nicht zu

Optional: In welchem onkologischen Fachbereich sind Sie hauptsächlich tätig? (z. B. internistische Onkologie, Hämatologie, Radioonkologie, gynäkologische Onkologie, urologische Onkologie, Thoraxonkologie)

-

Optional: Möchten Sie zusätzliche Anmerkungen oder Kommentare zum Einsatz von KI in der onkologischen Therapieplanung ergänzen? Freitextfeld

-

Frage - Antwort	Anzahl	Prozent
Frage 1		
Stimme voll zu	8	88,89%
Stimme eher zu	0	0,00%
Stimme teilweise zu	1	11,11%
Stimme eher nicht zu	0	0,00%
Stimme nicht zu	0	0,00%
Anzahl Antworten	9	
Frage 2		
Stimme voll zu	2	22,22%
Stimme eher zu	1	11,11%
Stimme teilweise zu	6	66,67%
Stimme eher nicht zu	0	0,00%
Stimme nicht zu	0	0,00%
Anzahl Antworten	9	
Frage 3		
Stimme voll zu	3	33,33%
Stimme eher zu	4	44,44%
Stimme teilweise zu	2	22,22%
Stimme eher nicht zu	0	0,00%
Stimme nicht zu	0	0,00%
Anzahl Antworten	9	
Frage 4		
Stimme voll zu	1	11,11%
Stimme eher zu	5	55,56%
Stimme teilweise zu	2	22,22%
Stimme eher nicht zu	1	11,11%
Stimme nicht zu	0	0,00%
Anzahl Antworten	9	
Frage 5		
Stimme voll zu	1	11,11%
Stimme eher zu	4	44,44%
Stimme teilweise zu	4	44,44%
Stimme eher nicht zu	0	0,00%
Stimme nicht zu	0	0,00%
Anzahl Antworten	9	
Frage 6		
Stimme voll zu	2	22,22%
Stimme eher zu	3	33,33%
Stimme teilweise zu	4	44,44%
Stimme eher nicht zu	0	0,00%
Stimme nicht zu	0	0,00%

Anzahl Antworten	9	
Frage 7		
Stimme voll zu	0	0,00%
Stimme eher zu	6	66,67%
Stimme teilweise zu	2	22,22%
Stimme eher nicht zu	1	11,11%
Stimme nicht zu	0	0,00%
Anzahl Antworten	9	
Frage 8		
Stimme voll zu	1	11,11%
Stimme eher zu	3	33,33%
Stimme teilweise zu	2	22,22%
Stimme eher nicht zu	2	22,22%
Stimme nicht zu	1	11,11%
Anzahl Antworten	9	
Frage 9		
Stimme voll zu	8	88,89%
Stimme eher zu	1	11,11%
Stimme teilweise zu	0	0,00%
Stimme eher nicht zu	0	0,00%
Stimme nicht zu	0	0,00%
Anzahl Antworten	9	
Frage 10		
Stimme voll zu	8	88,89%
Stimme eher zu	1	11,11%
Stimme teilweise zu	0	0,00%
Stimme eher nicht zu	0	0,00%
Stimme nicht zu	0	0,00%
Anzahl Antworten	9	
Frage 11		
Stimme voll zu	4	44,44%
Stimme eher zu	1	11,11%
Stimme teilweise zu	1	11,11%
Stimme eher nicht zu	1	11,11%
Stimme nicht zu	2	22,22%
Anzahl Antworten	9	